

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS-2^eTéléphone : RIchelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Les organisations satellites du Parti communiste</i>	1	<i>Vers une étape nationaliste dans la République Populaire Roumaine</i>	21
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	5	<i>Offensive contre l'Eglise catholique en Pologne</i>	22
<i>Les Soviets en Autriche</i>	7	<i>Moscou pourchasse les anciens des Brigades Internationales</i>	25
<i>Ce que Staline a coûté en vies humaines à l'U. R. S. S.</i>	11	<i>La situation des écoles soviétiques</i>	26
<i>Situation des Catholiques de rite oriental</i>	15	<i>Le problème des vacances en Russie</i> ..	27
LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE		IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE	
<i>La politique de Pietro Nenni</i>	16	<i>Allemagne orientale</i>	28
LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE		<i>Autriche</i>	28
<i>L'Allemagne orientale sur la voie du « socialisme »</i>	19	<i>Roumanie</i>	28
		<i>Bulgarie</i>	28
		<i>U. R. S. S.</i>	28

Les organisations satellites du Parti Communiste Français

Le B.E.I.P.I. publie un premier recensement de l'appareil parallèle du Parti communiste, où cent trente-quatre organisations satellites ont été dénombrées, toutes ayant leur siège à Paris ou dans la Seine, et une extension nationale. Les multiples associations locales (sportives, culturelles ou professionnelles) restent provisoirement hors de notre propos.

Ce chiffre de cent trente-quatre, pour un recensement qui ne prétend pas être exhaustif, suffirait déjà à marquer l'importance de cet appareil parallèle. Pour la comprendre avec précision, il faudra en venir à la monographie de chacune de ces organisations (1), dont les moyens d'influence et les méthodes d'action sont extrêmement divers.

On notera seulement ici que, comme nous l'avons plusieurs fois remarqué, l'action communiste est souvent beaucoup plus dangereuse par son clavier intellectuel et bourgeois que par son clavier ouvrier. Or, ce clavier intellectuel et bourgeois, c'est par l'intermédiaire des organisations

parallèles que les communistes le font jouer.

Les organisations dont nous avons dressé la liste sont celles qui concourent à l'entreprise stalinienne et que les communistes utilisent à cet effet. Il y a des degrés dans ce concours et dans cette utilisation.

L'Union de la jeunesse républicaine de France, par exemple, est organiquement et ouvertement communiste ; elle est une simple transformation des « Jeunesses communistes » d'avant la guerre, et sa direction est assurée par des membres du Comité central. De même, l'appartenance communiste de la C.G.T. ne fait aucun doute : ses chefs sont des dirigeants communistes confirmés, comme Frachon et Monmousseau (d'ailleurs membres clandestins du Bureau politique du P. C.F., ainsi que l'a révélé le Cahier de Duclos) ; et celui de ses secrétaires généraux qui « n'est pas » communiste, Alain Le Léap, est étroitement tenu par le Parti. De telles organisations méritent à peine le nom de *crypto-communistes*, car si elles nient officiellement leur appartenance stalinienne, elles n'ont pas réussi à la cacher. Leurs protestations atteignent parfois un extraordinaire degré de naïveté. Ainsi Auguste Lecœur rappelait dans

(1) Voir dans le B.E.I.P.I., numéro 79 : L'Association « France-U.R.S.S. ».

France nouvelle (2), en citant Thorez, que l'U.J.R.F. est « une organisation indépendante », mais que cette indépendance s'exerce « dans le cadre des directives du Parti » et que le but du mouvement est « l'éducation des jeunes travailleurs dans l'esprit du marxisme-léninisme ».

D'autres organisations, au contraire, méritent d'être appelées *para-communistes*, plutôt que *crypto-communistes*. Par ces distinctions de qualificatifs, on ne prétend pas instituer une terminologie définitive ayant une exactitude rigoureusement scientifique, mais insister sur la diversité des liens par lesquels l'appareil communiste tient ou influence les organisations parallèles.

Par exemple l'UNITEC (*Union des ingénieurs et techniciens français*) est indiscutablement communiste : elle a son siège, 2, rue de l'Élysée, dans les locaux de la stalinienne « Maison de la pensée française ». Et pourtant le président du groupe d'Alger de l'UNITEC, M. Paul Delbauffe, en ignorait tout et protestait vivement, dans une lettre publiée par *Le Monde* le 19 août 1952, que l'UNITEC n'était nullement communiste : « Cette association, reconnue d'utilité publique en 1947, est rigoureusement apolitique et indépendante, dans ses statuts comme dans ses objectifs... »

La bonne foi de M. Paul Delbauffe était certaine : à la suite de cette lettre publique, il fut éclairé sur la nature réelle de l'UNITEC, et en octobre 1952, il désolidarisa le groupe d'Alger de la direction nationale.

Ainsi, le président local d'une association satellite a pu ignorer jusqu'en 1952 son appartenance communiste, et l'ignorerait probablement aujourd'hui encore sans l'incident public que nous venons de rapporter. Un tel fait montre que les protestations de « non communisme » venant de membres, voire parfois de dirigeants locaux ou autres, d'organisations stalinienne, peuvent être sincères, mais qu'elles ne devraient pas résister longtemps à une étude précise des moyens par lesquels le P.C. contrôle des mouvements prétendument « apolitiques » ou soi-disant « indépendants ».

**

L'exemple du M.L.P. (*Mouvement de Libération du Peuple*) est aussi significatif. On ne saurait le qualifier de « communiste » ou même de « crypto-communiste » sans soulever des protestations apparemment fondées. Une certaine presse a publié de son dernier congrès des comptes rendus qui ne laissent apparaître que des préoccupations

(2) Numéro du 24 novembre 1951 ; voir dans le B.E.I.P.I., numéro 59 de janvier 1952 : *Principes de camouflage et d'action des Jeunesses communistes*.

patiations sociales ; mais si l'on se reporte à la « motion de politique générale » adoptée par ce congrès de Tours et reproduite dans le numéro 337 de *Monde ouvrier*, on s'aperçoit qu'il demande « l'arrêt de la guerre d'Indochine et le rapatriement du corps expéditionnaire », « l'intensification de l'action des peuples pour la paix et la pleine réussite du prochain congrès des peuples (de Vienne) », « la libération immédiate d'Alain Le Léap et d'Henri Martin » ; et « il demande également au Parlement de s'opposer à la levée de l'immunité parlementaire des députés communistes ». Que demander de plus ?

**

Au dernier Comité central du P.C.F., Billoux a évoqué l'importance de cet appareil parallèle multiple et divers (*Humanité* du 8 décembre 1952) :

« De multiples comités ou organismes les plus divers ont été créés ou se créent chaque jour... Des personnalités des horizons les plus divers se retrouvent pour signer en commun des pétitions, des déclarations, des appels... Les protestations actuelles, d'où qu'elles viennent, sont le résultat de la campagne de notre Parti. »

La première tâche, pour mesurer le rôle politique de cet appareil, est d'en entreprendre le recensement.

**

La liste que nous publions ci-après est donc forcément hétéroclite. Toutes les organisations qui y sont citées n'y figurent évidemment pas *au même titre* ; elles diffèrent non seulement par leur mode de rattachement à la politique stalinienne, mais encore par les formes de leurs activités. *France-Navigation* est une affaire commerciale ; la *Démocratie combattante* est patronnée ou appuyée par des personnalités indiscutablement anticommunistes ; etc... Le cas de beaucoup de ces associations ou entreprises est un cas particulier, qui appelle des explications. Celles-ci viendront en leur temps, c'est-à-dire ensuite. Nous avons dû, dans ces territoires encore peu explorés, commencer par un simple catalogue, un repérage d'existence. Les jugements de valeur, les distinctions nécessaires n'ont pu trouver place dans ce premier défrichage. Nous ne manquons pas de revenir en détail sur les particularités de ces diverses personnes morales.

**

1. Agence littéraire parisienne, 33 rue Saint-André des Arts, 6° ; dirigée par Raymond Hallery (administrateur des *Éditeurs français réunis*), Pierre Gamara et Mlle Alice Eterstein.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

2. *Amicale des anciens de Chateaubriant*, 10 rue Leroux, 16° ; président : Léon Mauvais.
3. *Amicale des anciens de la Mer Noire*, 26 rue Frémicourt, 15° ; président : André Marty.
4. *Amicale des anciens déportés de Buchenwald*, 5 bis rue de Berri ; directeur : Roger Foucher-Créteau.
5. *Amicale des anciens déportés de Ravensbrück*, 10 rue Leroux, 16°.
6. *Amicale des Veuves, orphelins, ascendants des victimes des deux guerres*, 18 rue du Croissant, 2° (ancienne adresse : 30 rue René Boulanger, 10°) ; présidente : Georgette Sansoy ; secrétaire générale : Michèle Faure.
7. *Amicale des volontaires de l'Espagne républicaine*, 45 rue du faubourg Montmartre, 9°. Comité directeur : André Marty, Vittori, Margerin.
8. *Amicale nationale des élus communistes de France*, 1 rue de Maubeuge, 9°.
9. *Amicale des élus républicains de France*, même adresse.
10. *Amicales des jeunes classes* (anciennement : *Amicales de conscrits*), 10 rue de Châteaudun, contrôlées par l'U.J.R.F.
11. *Amis de la Commune*, 37 rue du Louvre ; président : Francis Jourdain ; vice-président : Jacques Duclos.
12. *Amis de la Nature*, 23 rue Drouot ; Président : P. Longuet.
13. *Amis des « Lettres françaises »*, 37 rue du Louvre, 2°.
14. *Amitié franco-polonaise*, 9 boulevard des Italiens 2° ; président Joliot-Curie ; secrétaire : Jean Noard.
15. *Association des amis de Mitchourine*, 29 rue d'Anjou, 8° ; secrétaire général : Claude Mathon.
16. *Association des amitiés franco-chinoises*, en voie de constitution ; adresse provisoire : Professeur J. Dreesch, 1 rue du Val-de-Grâce, 5°.
17. *Association des anciens combattants prisonniers de guerre*, 14 place du Havre ; président : P. Bugeaud.
18. *Association des déportés du travail*, 31 rue du Rocher, 8° ; président : G. Durlicq.
19. *Association des travailleurs vietnamiens en France*.
20. *Association d'études et d'informations municipales*, 1 rue de Maubeuge, 9° ; président : Georges Marrane.
21. *Association internationale des juristes démocrates*, secrétaire général : Joël Nordmann.
22. *Association nationale des anciens combattants de la résistance française* (anciennement : *Association nationale des anciens F.F.I.-F.T.P.*), 27 boulevard des Italiens, 2° ; secrétaire général : Pierre Villon.
23. *Association nationale des cheminots anciens combattants*, 9 rue Dautancourt, 9° ; président : R. Jacquet.
24. *Association nationale des familles de fusillés et massacrés*, 10 rue Leroux, 16° ; président : Mme Mathilde Gabriel Péri.
25. *Association nationale des rapatriés d'Indochine*, 10 rue des Saussaies ; secrétaire : J. Depouilly.
26. *Association pour l'étude des problèmes politiques et sociaux*, 5 rue Lamartine ; comité de patronage : Alain Le Léap, J.M. Hermann, R. Kiefe, J. Bruhat, Yves Farge, etc.
27. *Association républicaine des anciens combattants* (A.R.A.C.), 45 faubourg Montmartre, 9° ; président : Félix Brun.
28. *Centre de diffusion du livre et de la presse* (C.D.L.P.), 142 boulevard Diderot ; gérant : Henri Bigot.
29. *Centre laïque de formation du personnel d'encadrement des œuvres pour l'enfance*, 8 avenue Mathurin Moreau, 19° ; président : Henri Wallon.
30. *Club des Amis de l'écran*, 10 rue Vézelay, 8°.
31. *Comité d'action des intellectuels pour la défense des libertés* : en voie de constitution avec A. Blumel, Claude Bourdet, J.M. Domenach, J. Lacroix, G. Martinet, P. Rivet, G. Monod, etc.
32. *Comité d'action contre les dix-huit mois*, coordonnant l'action antimilitariste de la C.G.T., du parti socialiste unitaire, de l'A.R.A.C., de l'U.J.R.F., etc. ; président : Le Léap.
33. *Comité de défense de la nationalité* : en voie de constitution avec L. Lyon-Caen, A. Blumel, Ch. Lederman, J. Gresa, etc.
34. *Comité de défense des libertés démocratiques en Afrique Noire*, 4 cité Monthiers, 9° ; président : amiral Moulec.
35. *Comité de défense d'Henri Martin*, 4 cité Monthiers, 9° ; secrétaire : Léon David.
36. *Comité de défense et d'action contre les licenciements arbitraires* (constitué en mars 1952, mais semble resté en sommeil).
37. *Comité français de défense des immigrés* (C.F.D.I.), 15 faubourg Montmartre, 9° ; président : Justin Godart.
38. *Comité français de la jeunesse démocratique*, 11 boulevard Montmartre, 2° ; président : Louis Baillet.
39. *Comité français pour le commerce international* (COFRICA), 8 rue de Berri, 8° : Bernard de Plas, président ; Bettelheim, Chambeiron, Alphandéry, etc.
40. *Comité Gogol*, avec E. Triolet, J. Kessel, etc.
41. *Comité national des écrivains* (C.N.E.), 2 rue de l'Elysée ; secrétaire : E. Triolet.
42. *Comité V. Hugo*, 9 rue Thénard, 8° ; secrétaire : Maurice Guyot.
43. *Comité pour une solution pacifique du problème allemand*, 27 rue Jacob, 6° ; secrétaires : M. Bruguier, J.M. Domenach.
44. *Confédération générale du commerce et de l'industrie*, 168, rue du Temple, 3° ; président : Kussner ; secrétaire : Lejour.
45. *Confédération générale du travail* (C.G.T.), 213 rue Lafayette, 10° ; secrétaires généraux : Frachon et Le Léap.
46. *Confédération nationale des Associations familiales ouvrières* (dans la dépendance du *Mouvement de Libération du Peuple*), 54, boulevard Garibaldi, 15° ; secrétaires : Hélène Mugnier et André Laprade.
47. *Confédération nationale des réserves des Armées de la République*, 10 rue de Châteaudun, 10° ; président : colonel Thierry.
48. *Conseil national de la Résistance* (C.N.R.), 1 rue Vernet, 8° ; président : Louis Saillant (3).
49. *Confédération nationale des Locataires et des usagers du gaz et de l'électricité*, 23 rue Arthur Rozier ; président : A. Huzard.

(3) Ce Conseil n'est plus celui de 1944 et est maintenant tombé entre les mains des communistes.

50. *Conseil permanent de défense de l'Enfance*, 44 rue de Rennes.

51. *Coopérative de production et de diffusion du film*, 61 rue de Chabrol, 9°.

52. *Démocratie Combattante*, 5 rue Lamartine; président : Léon Jouhaux ; secrétaires : Henri Laugier et Louis Dolivet (*alias* Ludovic Brecher) (4).

53. *Editeurs français réunis*, 33 rue Saint-André-des-Arts et 24 rue Racine, 6° ; président-directeur général : Raymond Hallery.

54. *Editions de la Jeunesse*, 9 rue Humblot, 15°.

55. *Editions de la Nouvelle Critique*, 64 boulevard Auguste Blanqui, 13°.

56. *Editions de l'Union française universitaire*, 2 rue de l'Elysée, 8°.

57. *Editions des Trois Collines*, 90 rue de Rennes et 230 boulevard Raspail.

58. *Editions du Cercle d'Art*, 20 rue Monsieur-le-Prince, 6° ; gérant : Jean Milhau.

59. *Editions du Pavillon*, 5 rue Rollin, 5° ; gérant : Roger Maria.

60. *Editions du Secours populaire français*, 4 cité Monthiers, 9°.

61. *Editions France-U.R.S.S.*, 29, rue d'Anjou, 8°, gérant : Jean Ducos.

62. *Editions Pierre Seghers*, 230 boulevard Raspail, 14°.

63. *Editions sociales*, 64 boulevard Auguste-Blanqui, 13° et 24 rue Racine, 6° ; président-directeur général : Joseph Ducroux.

64. *Fédération alimentaire des cantines scolaires* ; président : Turlin.

65. *Fédération des chorales et des groupes artistiques de la jeunesse*, 9 rue Humblot, 15°.

66. *Fédération des Espagnols résidant en France*, 18 rue Houdart, 20° ; président : Iglesias Rosados ; secrétaire : Montalvo-Bartholome.

67. *Fédération des Locataires*, 62 bis boulevard Richard-Lenoir, 11°.

68. *Fédération des officiers de réserve républicains*, 10 rue de Châteaudun, 9°.

69. *Fédération des sous-officiers de réserve républicains*, même adresse.

70. *Fédération française des Cinés-Clubs*, 2 rue de l'Elysée, 8°.

71. *Fédération française des syndicats de l'épicerie*, rue du Renard ; président : Vignaud.

72. *Fédération internationale des résistants, victimes et prisonniers du fascisme*, rue de Proby, 17° ; président : Colonel Manhès.

73. *Fédération musicale populaire*, 2 rue de l'Elysée, 8°.

74. *Fédération nationale de lutte anti-tuberculeuse*, 8 avenue Mathurin-Moreau, 19° ; président ; P. Poulain ; secrétaire : Roger Naud.

75. *Fédération nationale des déportés, internés et résistants patriotes*, 10 rue Leroux, 16° ; président : colonel Manhès ; vice-président : Marcel Paul.

76. *Fédération socialiste espagnole en France et en Afrique du Nord*, 28, rue Serpente, 6° ; président : Hernandez-Ibanez.

77. *Fédération sportive et gymnique du travail* (F.S.G.T.), 23 rue Drouot, 9° ; président : Georges Marrane.

78. *France-Albanie*, 94 rue J.P. Timbaud, 11° ; président : amiral Moulec.

79. *France-Bulgarie*, 12 rue Gautier, Courbevoie (Seine) ; président d'honneur : Justin Godart ; président : Emile Labeyrie.

80. *France-Espagne*, 4 cité Monthiers, 9°.

81. *France-Hongrie*, 94 rue J.P. Timbaud, 11° ; président : Pierre Cot ; secrétaire : Claude Morgan.

82. *France-Navigation*, 21 rue de l'Arcade et 18 rue Pasquier ; président-directeur général : Jacques Dulery ; Conseil d'administration : J. Dubois, Ch. Hilsum, etc.

83. *France-Roumanie*, même adresse ; président : Emile Labeyrie ; secrétaire : Fernand Bloch.

84. *France-Tchécoslovaquie*, 18 rue Bonaparte, 6° ; président : Roger Desormière.

85. *France-U.R.S.S.*, 29 rue d'Anjou, 9° ; président : Joliot-Curie.

86. *France-Vietnam*, 40 rue d'Argout, 8° ; Comité directeur : J. Godart, Léo Figuières, Paul Rivet, général Petit, etc.

87. *Front Inter-Colonial*, 73 rue de la Tombe-Issoire, 14°, et 16 faubourg Saint-Denis, 10° ; secrétaire : Sylvere Alcandre.

88. *Groupe universitaire de haute montagne et de ski*, 21 rue des Carmes, contrôlé par l'U.J.R.F.

89. *Imprimerie Paris-Province-Impression* (P. P.I.), 26 rue Clavel.

90. *Jacobins de Paris* ; président : Ch. Hernu ; secrétaire : Briandet.

91. *Maison de la Pensée française*, 2 rue de l'Elysée et 26 avenue Gabriel ; président : Paul Colin ; secrétaire : Solange Morin (épouse de Bouvier-Ajam) ; administrateurs : Jean Nicolas, André David, Bernard de Plas, etc.

92. *Mouvement agricole démocratique* : en voie de constitution ; le congrès constitutif avait été annoncé par l'*Humanité* pour octobre 1952 ; il ne s'est pas encore tenu.

93. *Mouvement contre le racisme et l'antisémitisme et pour la paix* (M.R.A.P.), anciennement 6 boulevard Poissonnière et actuellement 10 rue de Châteaudun ; secrétaire : Grispan.

94. *Mouvement de la paix* (anciennement *Combattants de la Paix et de la Liberté*), 3 rue des Pyramides, 1^{er} ; président : Yves Farge ; secrétaire : Fernand Vigne.

95. *Mouvement de l'Espagne combattante*, 72 rue Turbigo, 3° ; président : Velao-Onate ; secrétaire : Garcia-Ruiz.

96. *Mouvement de Libération du Peuple* (M.L.P.), 54, boulevard Garibaldi, 15° ; secrétaires généraux : Marcelle Varyse et Henri Longeot.

97. *Mouvement national Radio-liberté* (M.N.R.L.), 10 rue Vézelay, 8°.

98. *Mouvement ouvrier international*, 18 rue du Croissant.

99. *Musée d'histoire de Montreuil* ; président : d'honneur : J. Duclos.

100. *Parti socialiste unitaire*, 10 rue des Augustins à Antony (Seine) ; dirigeants : Maurice Pressouyre, Gilles Martinet, Elie Bloncourt, J.M. Hermann, etc.

101. *Pein air Jeunes*, 9 rue Humblot, 15°.

102. *Presse française et étrangère*, 6 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 5°, et 11 rue Royale, 8°.

(4) Des personnalités indiscutables ont pourtant donné leur nom à son Comité de patronage. Mais le crypto-communisme de ceux qui tiennent l'organisation, Laugier et Dolivet, est non moins indiscutable.

103. *Secours populaire français*, 4 cité Monthiers, 9° ; secrétaire : P. Kaldor.

104. *Société d'édition et d'impression du Croissant* (S.E.D.I.C.), 18 rue du Croissant.

105. *Société de Presse et d'éditions réunies* (S.P.E.R.), 53 rue Cambon.

106. *Société de publications et d'études socialistes*, 5 rue Lamartine, 9° ; gérants : Elie Bloncourt et Robert Fuzier.

107. *Société d'expédition et de routage de presse* (S.E.R.P.), 42 rue du Chemin-Vert.

108. *Société française d'éditions et de publications syndicales internationales*, 32 rue de Montholon, 9° ; gérant : R. Poirot.

109. *Société civile immobilière du 29 rue d'Anjou* (c'est-à-dire de France-U.R.S.S.), 29 rue d'Anjou, 8° ; président du conseil d'administration : Camille Pailleret.

110. *Union de la jeunesse républicaine de France* (U.J.R.F.), 9 rue Humblot, 15° ; président d'honneur : Raymond Guyot ; président : L. Figuières ; secrétaire : Ducoloné.

111. *Union des architectes français*, 14 rue du Cherche-Midi, 6°.

112. *Union des artistes modernes* (et Club Mallet-Stevens), 12 rue Mallet-Stevens, 16°.

113. *Union des arts plastiques*, 2 rue de l'Élysées, 8°.

114. *Union des camps et relais de la jeunesse*, 9 rue Humblot, 15°.

115. *Union des chirurgiens-dentistes français*, 22 rue Emile-Menier, 1er°.

116. *Union des chrétiens progressistes* 94 rue J.P. Timbaud ; secrétaire : Marcel Moiroud.

117. *Union des étudiants progressistes*, 33 rue de Longchamp ; président d'honneur : Paul Rivet ; secrétaire : Marcel Bloncourt.

118. *Union des femmes françaises* (U.F.F.), 12 bis rue d'Astorg ; présidente : Eugénie Cotton ; vice-présidentes : Jeannette Vermeersch et Françoise Leclerc ; secrétaire : Claudine Chomat.

119. *Union nationale des ingénieurs et tech-*

iciens français (U.N.I.T.E.C.), 2 rue de l'Élysée, 8° ; président : Daniel Florentin ; secrétaire : Bouchard.

120. *Union des Jeunes filles de France*, 9 rue Humblot, 15° ; secrétaire : Renée Beuclet.

121. *Union des Juifs pour la résistance et l'entraide* (U.J.R.E.), 14 rue de Paradis, 10° ; secrétaire : Charles Lederman.

122. *Union des musiciens progressistes*, dirigée par Serge Nigg.

123. *Union des républicains progressistes* (ou : *Union progressiste*) ; secrétaire : Jacques Mittrand ; députés : Pierre Cot, E. d'Astier, G. de Chambrun, P. Meunier.

124. *Union des Vaillants et Vaillantes*, 5 boulevard Montmartre, 9° ; président : Raymond Guyot ; secrétaire : Y. Morel.

125. *Union française des Auberges de la jeunesse*, 140 boulevard Haussmann, 8°.

126. *Union française d'information*, 29 et 31 rue du Quatre-Septembre (anciennement : 19 rue Saint-Georges).

127. *Union Française Photographique* (U.F.P.), même adresse.

128. *Union française universitaire* (U.F.U.), 2 rue de l'Élysée (anciennement : 19 rue de Justieu) ; président : J. Orcel ; vice-président : Jeanne Lévy.

129. *Union générale des engagés volontaires et résistants étrangers* (U.G.E.V.R.E.), 61 rue Jouffroy ; secrétaire : Matline, dit Laroche.

130. *Union nationale des intellectuels*, 2 rue de l'Élysée, 8° ; président : Paul Colin ; secrétaire : Aragon.

131. *Union nationale des médecins pour la paix* ; secrétaire : André Bourguignon.

132. *Union nationale des vieux travailleurs*, 8 avenue Mathurin-Moreau, 19° ; secrétaire : Ch. Marr.

133. *Union nationale du spectacle*, 2 rue de l'Élysée, 8° (anciennement : 1 rue Lord Byron).

134. *Université nouvelle*, 8 avenue Mathurin-Moreau ; président : Le Goas.

Memento de la " guerre froide "

M. Alain Brayance est un néophyte plein de bonne volonté. Il a récemment découvert l'existence du communisme à travers la documentation classique, précise et inarticulée dont disposent certains services. Il l'a ficelée en un volume, paru à la fin de 1952 aux Editions Denoël, *Anatomie du Parti communiste français*. Divers journalistes l'ont trouvé instructif : c'est donc qu'ils en savent encore moins que M. Brayance. On les laissera à « l'étude » de ce fatras, où les quelques indications utiles perdent leur relief et leur importance. Le contenu de l'ouvrage, qui passe à peu près constamment à côté de l'essentiel, ne permet pas au lecteur de se faire une idée au moins approximativement exacte du Parti communiste : il ne l'a même pas permis à l'auteur, qui a eu l'imprudence de nous confier dans un avant-propos ses conclusions improvisées.

On ne veut pas décourager M. Brayance, et l'on n'aurait point ici parlé de lui s'il n'avait cru, dès ses premiers pas fort modestes dans la connaissance du communisme, avoir fait le tour de

la question et pouvoir proposer au public une science définitive.

Le tort principal de M. Brayance est de tout ignorer de l'histoire du P.C.F. : il manque à son livre une dimension, et précisément celle qui aurait pu lui donner une perspective politique. Ces deux cent quatre vingt pages sont un catalogue, aussi ample qu'incomplet, où rien n'a de signification parce que M. Brayance ne connaît ni ne comprend le sens des pièces d'archives et des dossiers qu'il lui a été donné de consulter et de recopier. Cette ignorance historique, M. Brayance l'avoue dans la phrase même où il a cru la voiler habilement (page 12) :

« *L'histoire du communisme et celle du P.C.F. [c'est nous qui soulignons], les théories marxistes ont déjà fait l'objet d'analyses très complètes.* »

M. Brayance s'est ainsi débarrassé de l'histoire du P.C.F., et de l'encombrante ignorance où il est à son sujet, en prétextant les analyses très com-

plètes qui existent déjà. *Paris-Presse*, le 13 décembre 1952, a reproduit cette surprenante affirmation sans rien y trouver à redire.

Nous aimerions que *Paris-Presse* et M. Brayance nous signalent ces analyses très complètes qui, à notre connaissance, n'existent nulle part. L'indispensable travail de M. Rossi pour les années 1939 à 1941 n'a pas son équivalent pour les autres périodes. L'histoire du P.C.F. écrite par Ferrat s'arrête en 1931, et elle est d'un communiste ; celle de M. Walter appelle les plus sérieuses réserves. Dans l'état actuel de la question, presque tout encore reste à faire. Le *B.E.I.P.I.* a commencé, à propos de la biographie politique de Maurice Thorez et de l'utilisation idéologique qui en est actuellement faite par le Parti (1) : ces premières études d'une histoire peu explorée dans sa nature réelle ont au moins marqué les difficultés d'un sujet que M. Brayance croit épuisé.

Ce qui est déjà établi avec certitude sur l'histoire du P.C.F. aurait évité à M. Brayance ses erreurs les plus visibles. Il n'aurait point cru que cette « puissante organisation » fut « mise au point par Maurice Thorez » (p. 12) : Thorez, simple instrument, et souvent simple spectateur, malgré les fanfaronnades de sa biographie officielle, n'a pas été la cause efficiente mais — lui aussi — le résultat de cette organisation. On n'a rien compris au communisme tant qu'on n'a pas compris cela.

M. Brayance croit (p. 13) que « ce n'est point par des avantages matériels que le P.C.F. a conquis les siens ». Il n'a rien décelé du rôle, non certes unique, mais considérable, de la corruption directe et indirecte dans le Parti et ses organisations satellites. Il croit aussi (p. 11) que « le P.C.F. n'est pas une organisation d'espionnage » (évidemment, il n'est pas que cela) : son livre ne contient rien sur les « rabcors », dont l'histoire (de 1930-1932) lui aurait fait apercevoir l'existence et expliqué le fonctionnement sous leur forme actuelle. Il oppose (*passim*) « ouvriers » et « bourgeois » sans jamais se rendre compte qu'aujourd'hui le clavier bourgeois du P.C.F. est beaucoup plus efficace et dangereux que son clavier ouvrier, ce qui met par terre la plupart des déductions, appréciations et conclusions qu'il avance avec une comique assurance.

La place nous manque pour développer ces remarques et pour en formuler quelques autres analogues. Si les éloges officiels d'une publicité journalistique qui ne représente rien n'ont pas ôté à M. Brayance tout sens critique, il voudra bien considérer ce que nous lui disons ici comme d'utiles avis. Ses intentions sont indiscutables, et son effort sympathique n'a que le tort d'en être resté au seuil d'une difficile initiation. Quand il aura, ce que nous lui souhaitons, progressé dans la connaissance du P.C.F., il se rendra compte lui-même que son premier livre nuit davantage au combat contre le communisme qu'il ne le sert, parce que les objectifs ennemis y sont trop mal repérés, ou ignorés.

Enfin, M. Brayance est victime de préjugés trop visibles. Il affirme (p. 10) qu'« un quart des Français reste communiste en dépit des propagandes et des tentatives de répression » ; il croit (p. 13) « comprendre les raisons de l'échec de la propagande anticommuniste », il imagine (p. 9) qu'en juin 1951 le P.C.F. était « dans les conditions électorales les plus défavorables ».

En juin 1951, les différents partis non-communistes n'employèrent pas à lutter contre le P.C.F.,

ou seulement à répondre à ses attaques, le dixième des efforts qu'ils consacreront à se combattre entre eux : rien ne pouvait être plus favorable au Parti, dont la propagande eut le champ presque entièrement libre.

La propagande anticommuniste n'a pas échoué : mais elle est récente, et fort modeste, comparée au volume matériel de l'appareil publicitaire du P.C.F. Cet art, ou cette technique, réclame une répétition nombreuse et inlassable. Les organes de propagande anticommuniste ont en France des moyens trop inférieurs à ceux de l'ennemi : l'expérience d'une contre-propagande n'est pas encore faite.

Celle de la répression non plus ; sauf en ceci que la première ébauche qui en a été esquissée, depuis mai 1952, a déjà jeté dans le Parti un trouble appréciable.

En niant l'efficacité de la répression et celle de la contre-propagande, M. Brayance montre une fois de plus qu'il n'a pas vu ce qu'est le Parti communiste, dont la puissance n'est pas d'origine mystique, idéologique ou sociale, mais réside essentiellement dans un certain appareil publicitaire et un certain appareil policier.

✱

Le numéro de novembre-décembre 1952 de *l'Information Géographique* (Baillière, édit.) apporte une preuve nouvelle de son dévouement au stalinisme. Madame Jacqueline Beaujeu-Garnier, professeur à la Faculté des Lettres de Lille, et secrétaire générale de la revue, y a publié une longue mise au point sur l'économie hongroise, qui n'est qu'un bas morceau de propagande communiste.

Elle n'a pas de termes assez dithyrambiques pour décrire le bouillonnement de sève printanière que l'économie socialiste fait jaillir en Hongrie, car c'est ainsi que s'exprime cette agrégée qui n'est pourtant qu'une intellectuellement faible. Sa seule excuse serait que sa bibliographie n'est faite que d'ouvrages de propagande communiste, ce qui en dit long sur ce qu'est devenue l'école géographique française de Gallois, Vidal de la Blache et Jean Brunhes.

Le drame, pour cette misérable universitaire, c'est que le ministre hongrois de l'économie, Gerő a, dans un discours récent, dit exactement le contraire de tout ce qu'elle affirme, qu'il s'agisse du commerce extérieur, de la production industrielle, ou du rendement agricole dans les coopératives. Elle chante les louanges de ces coopératives, quand Gerő avoue que leurs avantages ne sont « pas très grands en comparaison avec l'agriculture individuelle ».

On espère que Mme Beaujeu-Garnier, après cet exploit, sera écartée des jurys d'examens. C'est la première mesure à prendre. La seconde serait de la prier de cesser ses fonctions à *l'Information Géographique*. Qu'en pense son directeur, M. Chabot, professeur à la Sorbonne, et l'un des chefs de l'école géographique française ?

✱

En Belgique comme en France, les staliens manœuvrent. Un comité de défense des Rosenberg a été créé, qui a organisé une réunion le 9 janvier à Bruxelles. Le principal orateur était M. Max Cosyns, professeur à l'Université libre de Bruxelles, stalinien notoire, chaleureux approbateur du Congrès des peuples de Vienne. Ledit Cosyns, comme chacun sait, dirigeait l'expédition où le malheureux spéléologue Loubens trouva la mort l'été dernier, dans des conditions qui incitent à écrire que M. Cosyns ferait mieux de se préoccuper des brides de sécurité que de la sécurité de l'U.R.S.S.

Puisque nous rappelons ce fait navrant, il n'est

(1) Voir *B.E.I.P.I.*, numéro 58, p. 13 : *Les nouvelles méthodes de formation idéologique des communistes français* ; numéro 62, p. 5 : même titre ; numéro 76, p. 23 : *Qui est Maurice Thorez ?* ; numéro 77, p. 18 : *Quand Thorez a-t-il été nommé secrétaire général ?*

pas inutile de savoir que Tazieff, l'adjoint de Cosyns, est lui aussi un para-communiste avéré, auquel notre presse, toujours aussi bien informée, a ouvert largement ses colonnes.

Mais regardons plus avant, quelle activité cette Université libre de Bruxelles déploie de tous côtés pour favoriser le stalinisme.

Le cercle *Le Libre examen*, qui dépend d'elle, a protesté contre la condamnation des Rosenberg. Bien entendu, il n'a pas dit un mot quand Slansky et ses amis furent pendus. Le 15 janvier, *le Drapeau rouge*, organe du P.C. belge, publiait une lettre adressée au président Truman, qui contenait notamment ce passage :

« ... De toute façon, il n'y a jamais eu, en temps de paix aucune condamnation à la peine de mort pour espionnage. Nous craignons que cette sentence ne soit provoquée par une atmosphère de peur et de haine et peut-être d'antisémitisme qui ne peut qu'effrayer tous ceux qui désirent sincèrement la paix. »

Ainsi, les signataires, dont nous allons parler, oublient que tous les assassinés de Staline — de Kostov à Slansky — le sont pour espionnage et n'hésitent pas à parler d'antisémitisme au moment où se déclenche dans le monde soviétique la campagne que l'on sait. Ces professeurs n'ont

peut-être pas de conscience mais ils ont de l'estomac. Qui donc sont-ils ?

Les uns sont des communistes avérés, comme MM. Libois, sénateur communiste, Brien, candidat communiste au Sénat, Géhéniau, conseiller communal communiste, Max Cosyns déjà nommé. D'autres sont des crypto-communistes connus comme le physicien nucléaire Prigogine, Pahlavouni, Chiurdoglu, J. Léonis. D'autres encore sont des socialistes de gauche, qui croient (en 1953...) que l'U.R.S.S. c'est la gauche : Lucie de Brouckère (fille de Louis, hélas...), Goche, Jaussens, van den Dungen, qui fit en U.R.S.S. un voyage agréable... ou J. Brachet, communiste de salon qui déclarait, revenant de Moscou, que Lissenko ne passerait pas à Bruxelles l'examen de première candidature, — mais qui n'en reste pas moins fidèle « à la patrie du socialisme »...

Ils sont ainsi 34 professeurs et assistants, parmi lesquels plusieurs Juifs, que les persécutions contre leurs coreligionnaires n'effraient pas le moins du monde. Ces intellectuellement faibles ou ces agents conscients de Staline enseignent dans l'Université du Libre examen, fondée pour lutter contre « l'obscurantisme clérical ». Frère Orban, dans sa tombe, ne reconnaîtrait guère les siens. Et nous, à Paris, constatons que le noyautage de l'Université n'est pas spécial à la France.

Les Soviets en Autriche

LA campagne électorale pour le scrutin du 22 février bat son plein en Autriche. La lutte sera serrée entre les deux partis qui se partagent le pouvoir — populistes et socialistes — et dont chacun redoute la concurrence de l'Union des Indépendants, parti d'opposition bourgeoise aspirant à devenir parti gouvernemental. Le Parlement sortant, élu en octobre 1949, se compose de 77 populistes, 67 socialistes, 16 indépendants et 5 communistes.

La campagne électorale

Depuis la renaissance de l'Autriche (nous n'osons parler de « libération »), les voix communistes se présentent comme suit par rapport aux suffrages exprimés (en milliers) :

	Communistes	Suf. exprimés	Pourcentage des voix communistes
Elections législatives novembre 1945 ..	174,3	3.217,4	5,4 %
Elections législatives octobre 1949	212,6	4.189,4	5,1 %
Elect. présidentielles mai 1951 (1) ..	220,0	4.294,2	5,1 %

Puisque les communistes se prétendent les premiers et les meilleurs défenseurs de la classe ouvrière, leur influence sur celle-ci se mesure le mieux par la comparaison avec les voix qu'a recueillies le Parti socialiste. Le tableau ci-contre est assez éloquent (les chiffres s'entendent en milliers) :

(1) Premier tour. Le communiste Flala s'était désisté au second tour pour le socialiste Kærner.

	Suffrages socialistes	Suffrages communistes	Voix communistes en % des voix socialistes
Novembre 1945 ..	1.434,9	174,3	12,1%
Octobre 1949	1.621,3	212,6	13,1%
Mai 1951	1.632,8	220,0	13,1%

Contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays européens, les communistes ne sont pas parvenus, en Autriche, à attirer à eux une fraction tant soit peu importante de la classe ouvrière, et cela pour trois causes essentielles. D'abord, l'inqualifiable attitude de la soldatesque soviétique au moment où l'immense majorité de la population autrichienne se réjouissait d'être enfin débarrassée de la domination allemande ; ensuite la durée indéfinie d'une occupation se traduisant par d'incessants actes de brigandage et de pillage ; enfin l'attitude résolument antibolcheviste du Parti socialiste. Celui-ci repousse depuis 1945 tout compromis et toute compromission avec le stalinisme. Sa position particulièrement intransigeante à cet égard est d'autant plus remarquable et méritoire qu'il se classait, avant la guerre, parmi les partis socialistes les plus soviétophiles. Son chef, Otto Bauer, n'avait cessé de voir en l'U.R.S.S. (dont il critiquait cependant la politique) un Etat ouvrier et socialiste, et il s'était toujours bien gardé jusqu'à sa mort (juillet 1938) de rejeter le totalitarisme stalinien comme le totalitarisme hitlérien. Alors que d'innombrables socialistes, à l'époque, déclaraient qu'« on ne choisit pas entre la peste et le choléra », on pouvait lire dans la revue socialiste autrichienne *Der Kampf*, dirigée par Otto Bauer (numéro de décembre 1937), sous la plume de M. Oscar Pollak, aujourd'hui directeur de l'*Arbeiter-Zeitung* et qui signait alors *Austriacus*, cette phrase :

« Si l'alternative « Hitler ou Staline » se pose, tout socialiste se prononcera pour Staline » (page 455).

Pourtant, après 1945, M. Oscar Pollak, considéré dans les cadres du parti socialiste autrichien comme l'héritier spirituel d'Otto Bauer, contribua fortement à l'évolution de son Parti vers des conceptions qui font aujourd'hui du socialisme autrichien l'un des remparts les plus solides de la démocratie et de la civilisation dans ce coin terriblement exposé de ce qui reste de l'Europe. Ce Parti a résisté victorieusement aux tentatives de noyautage des communistes. En 1949, il se débarrassa d'un agent de Moscou, M. Erwin Scharf, qui espérait jouer le rôle d'un Nenni autrichien. La défection de ce louche individu ne fit gagner à la liste communiste, en 1949, que 38.000 voix sur 1945, et c'est tout.

Ne pouvant plus rien espérer du côté socialiste, les communistes autrichiens ont tenté leur chance ailleurs. Ils ont cherché du côté d'anciens nazis soucieux de se faire dédouaner, mais ils n'y réussirent guère. A en juger par certains indices, ils s'efforcent en ce moment d'introduire des agents chez les Indépendants : on verra, au cours de la campagne électorale, si la manœuvre aura porté des fruits. En désespoir de cause, ils ont attiré à eux quelques transfuges du Parti populiste groupés autour du professeur Dobretsberger, ancien ministre de Schuschnigg, et d'un ancien suiveur nazi, le professeur Brandweiner de l'Université de Gratz, suspendu par le gouvernement autrichien pour avoir entrepris un voyage en Corée afin d'accréditer la légende stalinienne de la « guerre bactériologique ». Cet intellectuel de service écrivait d'ailleurs tout récemment (*Pravda* du 1^{er} janvier 1953) :

« En Corée il m'arriva d'être témoin du crime inouï des impérialistes américains — de la guerre bactériologique. Nous étions les premiers étrangers arrivés en Corée quand l'aviation américaine mit cette arme en œuvre. »

Connaissant le mépris dans lequel les tient la population, les communistes n'osent se présenter aux électeurs à visière ouverte. Aux élections de 1949 ils s'étaient camouflés sous le vocable « Bloc des Gauches », en faisant figurer sur leurs listes quelques candidats du groupe Scharf, qui venait de quitter le Parti socialiste. Cette fois-ci ils se sont baptisés « Opposition populaire » : en plus de la poignée de socialistes dissidents (dont la force intellectuelle et numérique correspond exactement à celle du « Parti socialiste unitaire » de Mme Andrée Marty-Capgras et de M. Pierre Stibbe en France), ils ont pris sur leurs listes quelques individus du groupe Dobretsberger. Leur préoccupation primordiale est de ne pas perdre d'un seul coup les 5 sièges dont ils disposent au Parlement. En effet, en vertu de la loi électorale autrichienne (fondée sur la R.P.), un parti ne peut entrer au Parlement que s'il obtient dans au moins une circonscription assez de voix pour avoir droit à un siège : en ce cas les voix qu'il a recueillies sur l'ensemble du territoire lui donnent droit à un nombre proportionnel de mandats. Si, au contraire, aucun siège ne lui est directement attribué dans aucune circonscription, l'ensemble des suffrages recueillis est perdu, quand bien même le nombre total de ces suffrages lui assurerait, en vertu de la proportionnelle pure, un siège sur le plan national.

Intervention des Soviétiques dans la campagne électorale

Or, le P.C. a peur de perdre ses deux « sièges de base », et avec ceux-ci les 3 autres mandats

qu'il s'était vu attribuer en 1949 dans le cadre national. Il le redoute d'autant plus qu'il est en proie à une crise latente, que les récents événements dans les Etats satellites ont brusquement aggravée. Le directeur du quotidien communiste de Vienne *Volksstimme*, M. Erwin Zucker-Schilling, qui passait jusqu'il y a peu pour le portavoix le plus autorisé du Kremlin, ne jouit plus de la confiance absolue de ses maîtres, peut-être parce qu'il est d'origine israéliite. D'autre part, le député communiste Franz Honner, membre influent du Politbureau, s'entend reprocher depuis quelque temps avec insistance ses anciennes relations avec Tito (pendant la guerre, il avait joué un rôle dans le maquis yougoslave).

Conscients de leur faiblesse et du danger de perdre la totalité de leur représentation parlementaire, les communistes autrichiens ont appelé l'occupant à la rescousse. A la fin de novembre dernier, la Kommandantura soviétique de Wiener Neustadt ordonna aux autorités autrichiennes d'interdire toute activité au Parti des Indépendants. Il ne s'agissait évidemment que d'un ballon d'essai puisque, après une vigoureuse protestation de M. Helmer, ministre de l'Intérieur, le haut-commissaire russe (le général Sviridov) déclara « n'être au courant de rien ». A la même époque l'occupant fit saisir (seulement en zone soviétique, cela va de soi) la revue mensuelle socialiste *Zukunft* (numéro de novembre) qui s'était permis de publier une longue et objective analyse de la révolution russe d'octobre 1917, ainsi que l'organe des Jeunes Socialistes *Trotzdem*.

Dans un discours prononcé le 20 novembre dernier devant le Parlement, le ministre de l'Intérieur autrichien indiquait quelques cas flagrants illustrant les pressions exercées par l'occupant soviétique en faveur du Parti communiste :

« Des officiers soviétiques convoquent des mères et des commerçants pour les forcer à s'abonner à l'Oesterreichische Zeitung (quotidien officiel de l'occupant soviétique) ou à exposer des vitrines contenant des tracts de propagande du Service d'information soviétique (2)... Dans la police, où les Russes maintiennent à leurs postes des gradés communistes suspendus par le gouvernement autrichien, ces gradés abusent de leur autorité (usurpée depuis leur suspension) en obligeant leurs subordonnés à signer des appels communistes ou « progressistes » et en menaçant ceux qui s'y refusent de les dénoncer à la puissance occupante. »

A la fin du mois de décembre les Soviétiques enjoignirent aux gendarmes autrichiens de leur livrer leurs bâtons de caoutchouc. Selon l'*Arbeiter Zeitung* du 30 décembre, cette mesure est destinée à rendre les gendarmes impuissants dans tous les cas où des trublions communistes, désireux de saboter les réunions électorales des autres partis, voudraient y imposer leur loi et empêcher leurs adversaires de prendre la parole. L'*Arbeiter Zeitung* du 6 janvier annonce que des officiers soviétiques se rendent en voiture d'un cinéma à l'autre en ordonnant aux directeurs d'afficher des manifestes et en les menaçant, en cas de refus, de les emmener à la Kommandan-

(2) A la même séance, un autre orateur révéla que des commandos communistes se déplacent périodiquement en autocars pour vérifier si les tracts sont bien affichés et si les vitrines sont bien en place. Les communistes autrichiens de ces commandos dénoncent ensuite leurs compatriotes « fautifs » aux autorités soviétiques. Celles-ci, par ailleurs, convoquent souvent des juges et des procureurs autrichiens pour les interroger sur le dossier de telle ou telle affaire ; dans certains cas, on confisqua même les dossiers !

tura. Le même journal (10 janvier) publie le texte d'une circulaire que la Kommandantura de la ville de Krems a forcé le sous-préfet autrichien de cette ville à adresser à toutes les mairies, les avisant que dorénavant toutes les réunions publiques (donc — vu la date — essentiellement des réunions électorales) ne pourront se tenir qu'avec l'autorisation préalable de l'occupant. Ajoutons enfin que les stations de radiodiffusion en zone russe sont toutes contrôlées par l'occupant et que la propagande soviétique y coule à pleins bords.

Les communistes autrichiens jouissent ainsi de tous les appuis que les autorités soviétiques sont en mesure de leur prêter. Il est d'ores et déjà certain que ces appuis, parce qu'ils émanent d'une puissance que les Autrichiens abhorrent comme rien au monde, se retourneront contre leurs bénéficiaires.

Pourquoi Staline reste en Autriche

A première vue, l'obstination soviétique à rester en Autriche semble incompréhensible. D'aucuns se demandent si le tort moral que se fait l'U.R.S.S. aux yeux du monde entier en violentant ce petit pays de 7 millions d'habitants et en violant sa propre signature, vaut bien les avantages qu'elle peut tirer d'une occupation prolongée. Si Staline, dit-on, s'était montré généreux, il pourrait aujourd'hui compter sur un P.C. autrichien solide et influent, jouissant de la sympathie d'une large fraction de la population et capable de servir effectivement d'importante masse de manœuvre dans la politique extérieure des Soviets. Si Staline a délibérément sacrifié les chances du P.C. autrichien de trouver une certaine audience dans la population, et par là même toute perspective prochaine pour les communistes autrichiens d'accéder à une fraction du pouvoir et d'y préparer, par le grignotage intérieur, l'établissement d'une « démocratie populaire », la première conclusion qui s'impose est celle qu'il a renoncé à faire de l'Autriche un Etat satellite. Il y a définitivement renoncé sans doute en 1948, après que l'Occident lui eût signifié que le coup d'Etat de Prague marquait la limite extrême de son expansion vers l'occident. L'autre conclusion à tirer de l'attitude des Soviets est que ceux-ci sont satisfaits de l'état présent des choses et qu'ils n'aspirent nullement à ce que cela change.

Ayant contre elle l'unanimité de tous les partis et groupements politiques à l'exception des communistes et de leurs apparentés, l'U.R.S.S. ne peut perpétuer les avantages qu'elle tire de l'Autriche qu'en y restant comme puissance occupante. L'avantage stratégique saute aux yeux : la possession de Vienne, important centre de liaison et de rocade entre Prague et Budapest, est d'une importance certaine ; la zone soviétique en Autriche obture la brèche que les Occidentaux pourraient ouvrir en cas de conflit en direction de Bratislava. Laisser les Occidentaux maîtres de Vienne, cela signifierait leur faciliter la percée vers Cracovie par la vallée de la Morava et leur livrer la plaine hongroise. Staline ne désire pas un conflit — mais il n'a jamais négligé de prendre ses précautions.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Plus importants encore sont les avantages économiques que Staline tire de l'occupation de l'Autriche. Ces avantages sont de deux sortes : au pillage direct s'ajoute la situation de ce pays comme terre de transit où, pour être plus précis, de contrebande.

L'Autriche est la seule brèche dans le rideau de fer. Les échanges est-ouest — nous parlons de ceux qui conviennent à Staline et non point de ce trompe-l'œil qui hante les rêves de MM. Alfred Sauvy et Paul Bastid — s'effectuent à travers l'Autriche, et ils s'effectuent en fraude, sans contrôle d'aucune sorte, du moins du côté occidental. C'est cette absence de contrôle qui permet au bloc soviétique de se procurer ce que les traités conclus en bonne et dûe forme avec les nations occidentales lui refusent : des matières stratégiques. C'est cette absence de contrôle qui lui permet d'écouler, en échange, des produits que les Occidentaux ne feraient figurer qu'en quantités insuffisantes parmi les marchandises qu'ils consentiraient à importer. Etant donné les besoins spéciaux du bloc soviétique, celui-ci ne peut que difficilement exporter ce dont l'Occident a besoin, et l'Occident s'abstient en règle générale (mais pas toujours, malheureusement) de livrer à l'Orient les petites quantités de produits essentiels (aciers spéciaux, roulements à billes, machines-outils, etc.) que le bloc soviétique veut se procurer à tout prix pour les fins qu'on devine.

Aussi la brèche autrichienne doit-elle remplacer des traités de commerce réguliers entre l'Ouest et l'Est. Les autorités autrichiennes n'ont aucun pouvoir tout au long des frontières austro-tchèque et austro-hongroise, c'est-à-dire depuis la Bavière jusqu'à la Yougoslavie. Les Russes s'y opposent à tout contrôle : les deux pays satellites envoient en Autriche tout ce que bon leur semble, sauf ce qu'ils devraient lui fournir aux termes des traités de commerce qu'ils ont signés, et les occupants soviétiques expédient vers l'Est tout ce qu'ils peuvent rafler en Autriche ou faire venir des pays occidentaux (3). Tout cela n'est évidemment possible que parce que l'U.R.S.S., en tant que puissance occupante, s'est assuré en Autriche, pour son réseau infiniment ramifié de trusts économiques, une position d'exterritorialité soustraite à tout contrôle. A côté des directeurs et des agents officiels des entreprises soviétiques, on y voit grouiller et pulluler toute une faune d'aventuriers : contrebandiers, spéculateurs, hommes de main et hommes de paille, des plus humbles voleurs aux gangsters de salon et aux assassins à gages.

Des agents véreux à la solde des Hongrois, des Polonais et des Tchèques cherchent de la ferraille pour le compte de leurs gouvernements pour l'expédier avec la complicité des Russes derrière le rideau de fer, où le manque de ferraille est l'un des plus graves goulots d'étranglement de l'activité industrielle. Il s'y passe parfois aussi des histoires amusantes. Voici un an la police autrichienne parvenait à mettre la main sur une bande de démarcheurs qui avaient expédié — illégalement — des centaines de tonnes de ferraille en Hongrie. A la surprise générale, contrairement à leur habitude, les autorités soviétiques n'intervinrent pas pour faire relâcher les impétrants. On ne tarda pas à apprendre pourquoi : le gang avait démonté nuitamment une tour de forage à Zistersdorf (les champs pétrolifères accaparés par l'U.R.S.S.) pour la vendre comme ferraille à la Hongrie ! Ce genre d'opération n'était évidemment pas du goût des Russes.

Etant donné la pénurie, aujourd'hui avouée et avérée, qui sévit dans les « démocraties popu-

(3) Pour plus de précisions, consulter notre étude « Le Parti communiste autrichien », B.E.I.P.I., n° 51.

lares », il n'est pas inutile de se demander ce que l'Est peut bien donner en échange des produits qu'il reçoit de l'Autriche (ou de l'Occident à travers l'Autriche). Or, l'Est ne fournit presque rien en contrepartie: cette contrepartie est constituée essentiellement par des produits autrichiens fabriqués dans les entreprises accaparées par les Soviétiques ou volés à l'Autriche par l'occupant.

Le pillage de l'Autriche

Nous arrivons ainsi à l'autre raison de la prolongation indéfinie de l'occupation soviétique. Depuis bientôt huit ans, l'U.R.S.S. soumet l'Autriche à un pillage en règle. Comme les Soviétiques n'ont pas l'habitude de publier des statistiques, il ne sera probablement jamais possible de dresser un jour le bilan complet de ce pillage. Aussi les chiffres ci-dessous ne représentent-ils que des minima ; la valeur totale des biens dont les Soviétiques se sont emparés — et continuent de s'emparer — en Autriche est bien plus élevée.

Dans l'*Arbeiter-Zeitung* du 23 novembre 1952, on trouve le tableau suivant, énumérant ce que l'U.R.S.S. a prélevé en Autriche de 1945 à 1951 (milliards de schillings : un schilling autrichien vaut 14 francs) :

Démontages d'usines, etc	4,27
Confiscations (chemins de fer, Cie de navigation sur le Danube, etc.).....	2,0
Exportations illégales de produits des entreprises soviétiques en Autriche ..	3,8
Exportations illégales de pétrole autrichien	1,7
Impôts et droits de douane dont l'occupant a frustré l'Etat autrichien.....	3,3
Total	15,07

Ce chiffre ne comprend pas les pertes que subit le commerce de détail autrichien du fait de la concurrence que lui font des boutiques soviétiques ne payant ni patente, ni taxes, ni impôts ; il ne comprend pas non plus les dommages résultant pour l'Autriche du blocus de la navigation sur le Danube jusqu'à 1952, ni l'exploitation par les Russes d'entreprises agricoles et forestières autrichiennes, ni les frais d'occupation. Quant à ces derniers, il importe de compter aussi les sommes versées à l'Angleterre et à la France (les U.S.A. y ont renoncé depuis plusieurs années) puisque ces deux puissances occidentales ne restent en Autriche — tout comme les U.S.A. — que parce que les Soviétiques s'obstinent à ne pas partir. En tenant compte de ces pertes supplémentaires et de l'année 1952 (que le tableau ci-dessus ne comprend pas encore), l'*Arbeiter-Zeitung* évalue à au moins 20 milliards de schillings — soit 280 milliards de francs — ce dont l'U.R.S.S. a dépouillé l'Autriche sous les formes les plus diverses.

Peut-être le Français moyen, habitué à des déficits budgétaires de quelques centaines de milliards de francs, trouvera-t-il cette somme de 280 milliards assez modeste. Mais il convient de ne pas oublier que la population autrichienne n'est que la sixième de la population française. A l'échelle française, cette rançon de 280 milliards de francs s'élèverait au sextuple, soit à près de 1.700 milliards.

Ce n'est, répétons-le, qu'un minimum. D'après d'autres chiffres, produits à la tribune du Parlement autrichien le 28 octobre 1952 par le député Koref. l'U.R.S.S. a prélevé en Autriche, jusqu'ici, 1.200 millions de dollars, alors que l'aide Marshall a fait bénéficier l'Autriche d'un peu moins de 700 millions de dollars. D'après M. Koref, les prélèvements soviétiques se décomposent comme suit (en millions de dollars) :

Frais d'occupation directs	530
Pertes indirectes (impôts et droits de douane)	150
Prélèvements et démontages	500
	1.180

Il faudrait un livre, ou du moins une grosse brochure, pour exposer dans le détail les méthodes et les résultats de la spoliation dont l'Autriche est la victime. Nous ne pouvons en indiquer ici que les grandes lignes. Les trois piliers sur lesquels repose cette spoliation sont les suivants :

1° *Le trust des entreprises soviétiques* en Autriche, connu sous sa dénomination russe d'USIA (4), d'où le sobriquet d'*usiatiques* dont les Autrichiens gratifient les occupants russes. Les Soviétiques se sont approprié ces entreprises sous prétexte qu'elle étaient propriété allemande, donc butin de guerre alors que la plupart de ces entreprises avaient été, à l'origine, propriété autrichienne et accaparées par les Allemands après l'annexion de mars 1938. Les entreprises accaparées par les Russes au titre de « propriété allemande » représentent 30 % de la production totale de la zone soviétique et 7% du potentiel industriel total de l'Autriche. Les Russes les exploitent pour leur propre compte, ne payant ni impôts, ni cotisations de la Sécurité Sociale, et bien souvent les ouvriers autrichiens qui y travaillent doivent se mettre en grève pour faire respecter la législation sociale autrichienne relative aux salaires, à la durée du travail et au droit d'embauche. Ce sont ces entreprises qui fournissent au bloc oriental les marchandises qu'il échange contre les produits occidentaux dont il est friand.

2° *L'exploitation des gisements pétrolifères autrichiens* par l'administration soviétique. Le tableau ci-dessous (5) montre la part du lion que s'y sont taillée les Usiatiques (milliers de tonnes) :

	Production totale	VENDU à l'Autriche	Accaparé par l'U.R.S.S.
1946	846,3	342,0	504,3
1947	927,5	383,4	544,1
1948	960,0	366,4	593,6
1949	1250,0	367,7	882,3
1950	1500,0	566,5	933,5
Totaux ...	5483,8	2026,0	3457,8

30 % du pétrole autrichien accaparé par l'U.R.S.S. sont livrés par les Russes à la Tchécoslovaquie, 30 % s'en vont vers les ports de la mer Noire, 25 % vers l'Allemagne orientale, et le reste vers la Pologne.

3° *Les prélèvements qui continuent.* En août dernier encore, l'occupant russe réquisitionna dans la gare de triage de Breitenlee, près de Vienne, 45 locomotives pour les expédier vers l'est, afin de les transformer en ferraille. La presse autrichienne du 11 janvier 1953 annonçait que l'occupant venait d'exiger de l'Autriche 30 millions de schillings de « loyer » annuel pour 439 locomotives autrichiennes que les Russes considéraient comme leurs au titre de « propriété allemande ». Nous ne pouvons développer ce chapitre dans le cadre de cette étude, déjà trop longue.

Le 22 février les électeurs autrichiens diront ce qu'ils en pensent. Mais leur opinion ne changera absolument rien à cette situation.

(4) Abréviation de l'appellation russe : *Oupravitiénic Sovietskikh Imouchtchestv B Avstrii* (= Administration des biens soviétiques en Autriche.

(5) *Arbeiter-Zeitung* du 30 novembre 1952.

Ce que Staline a coûté en vies humaines à l'U.R.S.S.

Les chiffres ne dirigent pas le monde mais ils montrent comment le monde est dirigé.

Ces mots prononcés il y a longtemps expliquent pourquoi le gouvernement soviétique craint tant de divulguer les chiffres qui sont publiés librement dans tous les autres pays, indices des prix, mouvement de la population, salaires réels, etc. Même les chiffres qui devraient montrer les « accomplissements » des plans quinquennaux ne sont plus donnés en valeur absolue, comme cela se faisait du temps de Lénine, mais seulement en pourcentages et très souvent suivis de la mention « approximativement ».

Aussi est-il absolument impossible, sur la foi des chiffres publiés en U.R.S.S., de se faire une idée tant soit peu précise des réalisations de l'industrie soviétique et de la vie sociale auxquelles la presse communiste fait une si large publicité et qui embellissent les plans quinquennaux.

Afin de définir la signification exacte et l'importance fût-ce de ces chiffres publicitaires, on est obligé de les soumettre à des opérations non moins compliquées que le déchiffrement des hiéroglyphes.

S'il en est ainsi des chiffres ayant trait aux réalisations du gouvernement de Staline, que dire des pertes en hommes, des sacrifices humains, tant dans la guerre que dans la paix, qui, au cours de toute l'existence du régime soviétique, s'expriment par des nombres énormes ?

Dans ce domaine, nous n'avons aucune donnée officielle même approximative. Non seulement nous ne savons rien, officiellement, des condamnés à la peine capitale, des détenus dans les prisons et les camps de concentration, des allogènes déportés en totalité, mais nous ignorons jusqu'au nombre des tués pendant la guerre, des prisonniers et des morts en captivité. Quoique le gouvernement soviétique souligne sans cesse (et à juste titre) qu'au cours de la dernière guerre la Russie soviétique a subi le plus de pertes en vies humaines, et qu'il s'en autorise pour réclamer des réparations spéciales, extrêmement élevées, il s'obstine à ne pas publier les chiffres y relatifs, alors que tous les autres gouvernements ayant pris part à la guerre l'ont fait depuis longtemps.

Ce monde hermétiquement clos d'outre-tombe où s'en sont allés et s'en vont encore des millions de sujets soviétiques qui doivent leur mort prématurée et souvent violente à Staline, à sa politique et à son régime de terreur, se laisse très difficilement recenser.

En 1946, la Société des Nations a publié un livre de Frank Lorimer, *The Population of the Soviet Union*. L'ouvrage est entièrement fondé sur les statistiques soviétiques, mais l'auteur tente avec une extrême prudence quelques évaluations, non de kilowatts ou de chevaux-vapeur par lesquels s'expriment toujours les réalisations soviétiques, mais de vies humaines anéanties par le régime. Malgré toute la prudence et l'extrême modération de ces évaluations, l'ouvrage publié par la Société des Nations soulève néanmoins un coin du voile qui recouvre le côté d'outre-tombe des « réalisations » soviétiques, ce qui a permis à M. Maurice Allais, parlant de ce livre dans les colonnes d'un journal tel que *Le Monde*, d'écrire (13 août 1950) :

« Finalement et dans l'ensemble, le coût humain de l'expérience soviétique apparaît comme effroyable.

« Même si par de tels sacrifices, par de telles souffrances les communistes étaient parvenus à dépasser les niveaux de vie américains, le gain matériel pour

tout être civilisé ne vaudrait pas son coût humain.

« Et ce n'est même pas le cas...

« Dans l'état actuel des choses un fait paraît comme absolument certain : tant sur le plan humain que sur le plan économique, l'efficacité du communisme totalitaire est une véritable légende.

« Le bilan de l'expérience soviétique apparaît en fait d'autant plus tragique qu'on l'étudie plus à fond. A mesure que nous nous sommes penchés sur les chiffres nous n'avons pas, quant à nous, cessé d'être de plus en plus déconcerté par le peu de poids relatif des résultats obtenus à l'égard des efforts véritablement gigantesques qui n'ont cessé d'être fournis et qui ont entraîné une somme de souffrances comme il y en a relativement peu d'exemples dans toute l'histoire. »

Aujourd'hui, se couvrant d'une assurance pour le cas d'une invasion des bolcheviks en France, *Le Monde* n'imprimerait certes plus de choses pareilles, mais il ferait bien de veiller à ce que le criminel numéro cité ici soit retiré des bibliothèques afin que les bolcheviks ne puissent en faire état.

Chaque fois qu'on fête Staline, on lui exprime la gratitude de millions de personnes qui lui doivent leur vie heureuse et joyeuse. Mais bien entendu nulle voix ne s'élève pour lui apporter le salut des dizaines de millions d'individus qui lui doivent leur mort prématurée de martyrs.

Essayons de dénombrer ces voix.

Les victimes de la famine

Celles des victimes de la famine, pour commencer. La Russie tsariste connaissait elle aussi des famines. Alors aussi celles-ci faisaient des milliers et des milliers de victimes. Mais jamais sous le tsarisme les famines n'entraînèrent les pertes immenses éprouvées du temps de Staline ni ne donnèrent lieu à un cannibalisme « de masse ». Ne nous arrêtons pas à la famine de 1921 qui causa plus de 5 millions de pertes si l'on tient compte du déficit consécutif des naissances. Elle se produisit aussitôt après la fin de la guerre civile et encore du vivant de Lénine. Prenons-en une qui eut lieu sous Staline, celle de 1933-34, laissant de côté d'autres calamités de moindre envergure. Pendant cette famine, due à la collectivisation agricole, un spécialiste allemand connu des questions rurales, le professeur Auhagen, se trouvait en Russie, chargé précisément d'enquêter sur l'état des campagnes soviétiques. Il arriva à la conclusion que la famine avait emporté 9 millions d'individus. De son côté, le professeur Prokopovicz, dans son récent ouvrage, *Histoire économique de l'U.R.S.S.*, aboutit (page 66) à la conclusion que, compte tenu du déficit des naissances, elle coûta à la Russie environ 9 millions d'âmes.

A l'époque tsariste des famines avaient également lieu en Russie, certes, mais les Soviets en s'emparant du pouvoir annoncèrent qu'ils allaient mettre fin à cette « honte » connue de la seule Russie. En réalité, sous le régime soviétique, les famines devinrent infiniment plus destructives et firent beaucoup plus de victimes. Et cela était indissolublement lié à la politique agraire du gouvernement communiste, de sorte que ces famines ont eu un caractère non pas élémentaire mais pour ainsi dire planifié. Sous le tsarisme, les paysans avaient des exploitations individuelles et, malgré leur pauvreté, pouvaient faire quelques provisions, fussent-elles dérisoires, tandis que certains d'entre eux possédaient des réserves qui aidaient au début à pallier les effets de la famine.

Or le régime soviétique réduisit à zéro les ressources des paysans. Les tentacules du système fiscal plongèrent jusque dans les recoins les plus secrets où pouvaient avoir été mises de côté d'infimes quantités de blé. Tout était versé aux centres collecteurs d'Etat. Le paysan fut réduit à vivre au jour le jour, et quand la famine vint il n'eut plus rien à manger du jour au lendemain. Au temps des tsars, il y avait en outre des dépôts de vivres constitués par les *zemstvos* (conseils ruraux) pour venir en aide aux affamés. Sous le tsarisme aussi des paysans mouraient en masse pendant les famines et alors aussi la cause en était non seulement les mauvaises récoltes et les conditions météorologiques défavorables mais encore la politique économique du gouvernement, l'exploitation des paysans. Mais jamais sous l'ancien régime la famine n'emporta autant de vies humaines et jamais elle ne fut aussi totalement et incontestablement suscitée par la politique du pouvoir.

L'extermination des paysans

L'extermination de millions de paysans provoquée par la politique inhumaine du gouvernement se manifesta avec une force particulière lors de la terrible « collectivisation », au début des années 30. Cette collectivisation forcée et télécommandée fut conçue par Staline et appliquée avec une monstrueuse cruauté, sur les cadavres de millions de paysans, pour deux raisons majeures. Il tenait que le paysan qui travaille individuellement la terre reste dans l'âme un individualiste incorrigible, un adversaire du communisme, et que pour détruire en lui tout esprit de propriété et tout germe « petit-bourgeois », il faut supprimer la petite culture personnelle et familiale, la remplacer par la grande exploitation collective.

A cela s'ajoutait une raison d'ordre fiscal. La collecte des impôts parmi une classe paysanne dispersée présente bien plus de difficultés que si l'on a affaire à une agriculture centralisée, collective. Politiquement aussi il est bien plus facile de garder sous contrôle et dans la soumission des paysans centralisés dans des kolkhozes que des petits exploitants disséminés à travers tout le pays.

Staline décida donc avant tout de « détruire les koulaks en tant que classe ». Or on entendait par koulak tout paysan possédant une brebis ou une vache de plus que les plus pauvres. Du point de vue soviétique, tous les paysans français, et jusqu'aux plus démunis d'entre eux, seraient considérés comme des « koulaks ».

Dans un discours au 7^e Congrès des Soviets, Molotov dit qu'à l'époque de la collectivisation on comptait en Russie 5.518.000 « koulaks ». C'est eux dont la destruction fut décidée en tant que classe, mais leur nombre était plus grand si l'on compte leurs familles. Une partie des paysans pauvres ne voulaient pas non plus échanger leurs exploitations individuelles contre une économie collective. Eux aussi furent déclarés adversaires du communisme. Ceux qui s'opposaient tant soit peu à la collectivisation furent fusillés comme contre-révolutionnaires, tandis que la grande masse des « koulaks » et de leurs proches étaient déportés, en wagons à bestiaux et à peine vêtus, dans les rudes contrées de la Sibérie. Un nombre considérable d'entre eux périrent en route de faim et de froid, beaucoup d'autres devaient mourir dans les dures et inhabituelles conditions de la Sibérie où ils furent obligés de gîter dans des trous creusés en terre.

Selon les évaluations des statisticiens, et ainsi que le montrent les renseignements officiels sur le mouvement de la population, cette collectivisation se solda par une perte démographique de l'ordre de 14 à 15 millions d'habitants, en partie

du fait d'une mortalité accrue, en partie de par le déficit des naissances.

Tel fut le prix en vies humaines de la « réforme communiste » accomplie par Staline et ses auxiliaires.

Dans le premier volume du *Capital*, au chapitre consacré aux origines du capitalisme, Marx raconte avec la plus vive indignation que les lords anglais, dans la phase initiale du capitalisme, chassèrent les paysans qui vivaient sur leurs terres afin de convertir les labours en pâturages plus rémunérateurs. Ces pages de Marx ont nourri la haine de générations de socialistes à l'égard des cruautés capitalistes. Et certes non sans raison. Mais en comparaison de la collectivisation soviétique, stalinienne, ce ne fut là qu'une réforme anodine. Personne n'y fut ni fusillé ni déporté.

Marx raconte encore avec indignation que lors de l'expulsion des paysans qui vivaient sur les terres appartenant aux lords, « une vieille femme ayant refusé de quitter sa mesure périt dans les flammes » de sa demeure incendiée. Une vieille femme... En Russie soviétique, lorsque les paysans furent chassés de leurs terres par les communistes, il n'est pas établi si l'opération coûta la vie à 8 millions de personnes ou à 6 millions « seulement ».

La mortalité dans les camps

Sur l'importance de la population des camps de concentration, il n'y a aucune indication officielle ni précise. Le gouvernement soviétique veut faire croire que les camps de travail forcés n'existent pas. Ce que les ennemis du régime soviétique représentent comme de tels camps, ce ne sont en réalité que des lieux de rééducation et de distraction pour personnes coupables.

Les tentatives des économistes visant à déterminer le nombre exact de la population des camps ont abouti à des chiffres très divers, oscillant de 5 à 20 millions. Prenons la moyenne à laquelle se sont arrêtés les plus circonspects d'entre eux, c'est-à-dire 10 millions.

En règle générale, on n'envoie dans les camps ni enfants ni vieillards. Les gens d'âge moyen y prédominent. D'après les statistiques russes, la mortalité dans ce groupe de la population n'atteint même pas 2 pour cent. Or, selon les renseignements rapportés par des Polonais rapatriés de l'U.R.S.S. et qui s'y trouvaient dans des conditions relativement meilleures et de façon moins durable que les Russes, la mortalité dans les camps de concentration atteignait parmi eux 12 pour cent, c'est-à-dire 10 pour cent de plus que la normale. Ce sont ces 10 pour cent de morts supplémentaires qui doivent être mis au compte personnel de Staline. Pour une population de 10 millions, cela représente 1 million de morts « staliniennes » supplémentaires par an. Et cela dans les seuls camps de concentration.

En 1862, le célèbre anarchiste M. Bakounine publia à Londres un livre, *La Cause du Peuple*, où, à la page 19, il lance au tsarisme ce reproche indigné :

« *La vie d'un homme simple, paysan, petit bourgeois, ne comptait pour rien. Le régime tsariste a ainsi exterminé, en l'espace de quelque deux cents ans, bien plus d'un million de vies humaines — sans aucune nécessité, uniquement par ignoble mépris du droit de l'homme, de la vie humaine.* »

Ainsi donc, au dire de Bakounine, le gouvernement tsariste, « en quelque deux cents ans », extermina, par un traitement inhumain, plus d'un million de personnes. Or ce million de personnes, du fait du même traitement inhumain, sont exterminées non pas en quelque deux cents ans mais en une seule année rien que dans les camps sta-

liniens, sans parler des autres lieux d'extermination.

Passons maintenant aux guerres.

Malgré ses constantes protestations de pacifisme et de haine de la guerre, le gouvernement soviétique, en 1939, déclara la guerre à la minuscule et pacifique Finlande qui ne l'avait provoquée en rien et à qui elle fut imposée par l'agression impérialiste de l'U.R.S.S. Le petit pays mal armé se décida à résister au colosse russe avec l'héroïsme du désespoir et aussi sans doute dans l'attente que le monde ne le laisserait pas dévorer par l'énorme Russie, membre de la Société des Nations. Mais le petit pays s'était trompé : on l'abandonna à son sort, tout en se contentant d'exclure l'U. R. S. S. de la S. D. N., sans d'ailleurs prendre contre elle aucune sanction.

Les pertes dues à la guerre

Le gouvernement soviétique n'a pas fait connaître le nombre de ses pertes dans cette guerre entre un nain et un géant. Mais nous trouvons des indications très intéressantes dans les mémoires récemment publiés du maréchal Mannerheim.

Le petit peuple finlandais put, grâce à un immense effort, mettre sur pied une armée de 200.000 hommes. La Russie lui opposait un million d'hommes sans compter l'aviation. En dépit de cette disproportion d'effectifs et d'armements, la guerre dura plus de trois mois et la Russie subit beaucoup plus de pertes en hommes que la Finlande. Dans un discours du 29 mars 1940, Molotov révéla que cette guerre fit du côté russe 48.745 morts et 158.863 blessés. Or, d'après les chiffres de Mannerheim, les Finlandais eurent 25.000 morts et 43.557 blessés.

Le nombre disproportionné des morts et des blessés russes, Mannerheim l'attribue, entre autres causes, au fait que les soldats russes, fussent-ils dans une situation sans issue, continuaient à se battre et se faisaient tuer jusqu'au dernier pour échapper à la captivité, car Staline leur interdisait de reculer et de se rendre même dans les cas désespérés, menaçant les prisonniers des pires sanctions à leur retour.

Cette circonstance a également joué un rôle immense plus tard, pendant la guerre entre Hitler et Staline, quant au nombre incroyablement élevé des pertes russes. Ici aussi, par conséquent, à côté de ceux qui furent tués dans les opérations militaires, on en trouve d'autres dont la mort est imputable à l'absurde cruauté de Staline.

La guerre avec l'Allemagne fut provoquée par Hitler et non par Staline, elle causa du côté russe un nombre de victimes auquel ne peut se comparer même de loin celui d'aucune autre guerre dans toute l'histoire.

Alors que tous les gouvernements ont depuis longtemps révélé les pertes subies au cours des guerres récentes, le gouvernement soviétique garde sur ce sujet aussi le secret le plus absolu, se souvenant des paroles citées plus haut, à savoir que les chiffres ne dirigent pas le monde mais montrent comment il est dirigé.

Une évaluation très prudente des pertes russes de la guerre de 1941-45 a été faite par un économiste russe connu, le professeur N. Timachev. Cette évaluation est également admise dans le livre déjà cité du professeur S. Prokopovicz. Ce sont là les chiffres les plus dignes de foi dont nous disposons. Les voici :

	(millions)	%
Nombre total des habitants de la Russie en 1941.....	200,5	
Pertes militaires	7,0	3,5
Pertes civiles	18,3	9,2
Emigration	1,3	0,6
Déficit des naissances	10,9	5,5
Total des pertes démographiques	37,5	18,8

Des pertes aussi monstrueuses sont sans précédent. Certes, les armes modernes sont plus destructrices que celles d'autrefois. Mais l'Allemagne dut, au cours de cette guerre, combattre sur deux vastes fronts, contre l'Europe occidentale et l'Amérique, contre la Pologne et la Russie. Elle subit de terribles bombardements. Elle eut à faire une guerre d'abord offensive, puis défensive.

Malgré cela ses pertes sont très inférieures à celles des Russes. Classons les pertes russes par principaux groupes et tâchons de faire la part des pertes dues à la conduite générale de la guerre et de celles dont la cause fut le régime stalinien proprement dit, lesquelles sont à mettre au compte personnel de Staline.

Le chiffre de 7 millions de pertes purement militaires a été indiqué par Staline. Il est accepté tant par le professeur N. Timachev que par le professeur Prokopovicz. Passons au second groupe : les pertes civiles. Ce groupe compte 18,3 millions de morts, soit 9,2 pour cent de la population. L'histoire ne connaît pas de chiffre de pertes aussi monstrueux. Il force malgré soi l'attention et demande à être analysé.

La Russie a subi de telles pertes parmi la population civile par la faute à la fois de Hitler et de Staline. Hitler, par sa politique barbare et imbécile à l'égard des habitants des territoires russes occupés, par l'anéantissement d'énormes masses humaines tombées dans ses mains, porte à n'en pas douter la responsabilité d'une immense partie des pertes civiles si incroyablement élevées. Mais cette responsabilité, Staline la partage avec lui.

Tout d'abord, un nombre considérable de gens suivirent les Allemands parce qu'ils estimaient que rien ne pouvait être pire que sous Staline. Par haine envers le régime stalinien ils ne voyaient pas l'horreur du régime de Hitler, et ils venaient avec les troupes allemandes. Dans la captivité en Allemagne, les civils comme les prisonniers de guerre périrent par millions. Et le nombre énorme de ces civils qui refluèrent avec les Allemands, puis restèrent captifs en Allemagne, est imputable dans une grande mesure à la haine envers le régime stalinien qui l'emportait sur la méfiance envers Hitler.

Les Allemands ont traité avec une incroyable cruauté les prisonniers de guerre russes qui ont péri par millions. Mais à cela aussi Staline prêta sa lourde main. En premier lieu, il n'a jamais signé la convention de Genève sur les prisonniers de guerre ; en second lieu, à la différence de tous les autres pays, loin d'apporter la moindre aide aux prisonniers, il les avait déclarés criminels. Alors que tous les autres gouvernements s'occupaient de leurs prisonniers, personne ne s'est soucié des prisonniers russes.

Le groupe suivant du déficit démographique est représenté par 1,3 millions d'émigrés. Ici les causes dues à l'aversion à l'égard du régime stalinien apparaissent avec une parfaite clarté. Dans les dures conditions de guerre et d'après-guerre, 1,3 million de personnes préférèrent fuir à l'étranger après trente ans de règne des bolchéviks. Et ceux qui s'enfuirent n'étaient pas des nobles et des bourgeois, catégories sociales depuis longtemps supprimées, mais des paysans, des ouvriers, des intellectuels soviétiques et des soldats de l'armée rouge.

Enfin le déficit des naissances a atteint le chiffre énorme de 10,9 millions. Il convient de faire remarquer que sous le tsarisme, au cours de la guerre de 1914-17, alors que les soldats russes très mal armés étaient impitoyablement jetés dans le feu de la bataille et tombaient en masse, l'accroissement naturel de la population n'en compensait pas moins très largement les pertes dues à la guerre et il n'y avait pas de déficit de la

natalité, il y eut même augmentation de la population.

Le total général des pertes démographiques subies par la Russie au cours de la guerre atteint, d'après les indications des professeurs N. Timachev et S. Prokopovicz, le chiffre terrifiant de 37,5 millions d'âmes, soit 18,8 pour cent de la population. En analysant les différents groupes de ces pertes nous avons vu qu'une part énorme est à mettre au compte non des conditions générales de la guerre mais à celui de la cruauté personnelle de Staline et des tares du régime.

Mais même après la fin de la guerre les sacrifices humains ne cessèrent pas pour autant en U.R.S.S. Tandis que dans tous les pays les prisonniers harassés rentraient chez eux et recevaient l'accueil le plus chaleureux, non seulement de leurs proches mais aussi du gouvernement désireux de leur permettre d'oublier les horreurs de la guerre et de la captivité, les malheureux prisonniers russes, qui avaient le plus souffert, revinrent chez eux pour être reçus comme des criminels. Ils passèrent en jugement et ceux d'entre eux qui étaient plus ou moins arbitrairement accusés d'avoir aidé les Allemands ou de s'être volontairement enfuis en Allemagne furent fusillés, tandis que ceux qui avaient été censément capturés malgré eux par les troupes allemandes étaient déportés en Sibérie. Les soldats devaient, ainsi l'exigeait Staline, préférer la mort à la captivité. Et les anciens prisonniers de guerre, épuisés par une longue et cruelle captivité en Allemagne, qu'on expédiait en Sibérie dans des wagons à bestiaux, mouraient tant en cours de route qu'une fois sur place.

Mais même cette répression d'après-guerre ne suffisait pas encore. On entreprit de juger les habitants des territoires occupés par les Allemands. De nouveau ceux qu'on accusait, souvent sur simple dénonciation sans preuve, de collaboration avec l'ennemi, étaient fusillés tandis que de paisibles citoyens n'ayant pris aucune part aux événements, étaient accusés soit de ne s'être pas soulevés sans armes contre les Allemands, soit de n'avoir pas aidé les partisans russes. Enfin on s'en prit à des nationalités allogènes tout entières, administrativement constituées en républiques « autonomes ». Le B.E.I.P.I. (1-15 novembre 1952) a déjà donné des détails sur ce monstrueux

génocide soviétique qui coûta la vie à un million de personnes de plus.

Les Tatares de Crimée, les Tchetchènes, les Ingouches, la République des Allemands de la Volga, les colonies grecques, une grande partie des habitants des Pays Baltes, de nombreux Ukrainiens et Biélorussiens furent chassés des régions qu'ils habitaient depuis des siècles et déportés en totalité ou en partie.

Ce sort réservé à des groupements nationaux entiers illustre de façon frappante la constante affirmation des bolchéviks qui se targuent d'avoir résolu chez eux le problème national, en ajoutant que toutes les nations qui composent l'U.R.S.S. bénissent le régime soviétique.

Si l'on dénombre tant de victimes non de la fatalité historique, non de circonstances indépendantes de la volonté gouvernementale, mais de la politique du pouvoir soviétique et de la cruauté de Staline en personne, on constate qu'il faut mettre au passif du compte personnel de Staline pour le moins 30 millions d'êtres humains par mort prématurée de martyrs et par manque à naître. Sur le plan démographique, telles sont les « réalisations » saisissantes de Staline.

P. S. — Cet article était écrit quand Moscou a fait savoir *urbi et orbi* (13 janvier) la soi-disant découverte d'un prétendu complot « judéo-terroriste » où seraient impliqués neuf médecins coupables de thérapeutiques mortelles au détriment de hauts dignitaires et militaires soviétiques. Tout indique en l'occurrence une nouvelle phase de la campagne antisémite déchainée par Staline en 1948 et marquée jusqu'à présent par la chasse aux « cosmopolites », l'extermination de la population du Birobidjan, la déportation des Juifs habitant les régions-frontières, la « liquidation » du Comité juif antifasciste et de toutes les œuvres culturelles ou charitables juives, enfin la récente pendaison à Prague de leaders communistes antisionistes taxés arbitrairement de sionisme. Il est à prévoir que les survivants des pogromes hitlériens, soit 2 à 3 millions d'individus restés derrière le rideau de fer, vont combler les vides creusés par une mortalité effrayante dans les camps de concentration soviétiques. Une nouvelle opération de génocide est en cours, dont rien ne permet de penser qu'elle sera la dernière.

A propos de l'ambassadeur Zaroubine

Nous reproduisons l'essentiel d'un important article de David J. Dallin paru dans le New Leader du 6 octobre dernier et consacré à l'ambassadeur soviétique aux U.S.A. :

« En règle générale, la personnalité d'un diplomate soviétique n'a pas une bien grande signification dans les affaires internationales car il n'est rien de plus qu'un homme errant à l'aventure pour les maîtres du Kremlin. Cependant, la personnalité de Georgi Zaroubine, le nouvel ambassadeur soviétique aux Etats-Unis, est plus intéressante que celle des envoyés russes ordinaires.

« Zaroubine commença sa carrière étrangère au Pavillon soviétique de l'Exposition mondiale de New York en 1939. Bien que sans expérience diplomatique antérieure (il s'était occupé de l'éducation industrielle en U.R.S.S.) il fit un séjour temporaire à Berlin et devint, selon des rapports réitérés, le mystérieux « Rudolph » qui lança les premiers ballons d'essai à propos du pacte soviéto-nazi.

« Six ans plus tard, alors qu'il était ambassadeur au Canada, le nom de Zaroubine fut impliqué dans l'affaire des espions canadiens. Parmi les documents secrets de l'ambassade que le préposé soviétique au chiffre, Igor Gouzenko, vendit aux autorités canadiennes en septembre 1945, se trouvaient quelques télégrammes révélateurs adressés de Moscou à Zaroubine ou émanant de celui-ci pour Moscou.

« Ces documents montrent que Zaroubine n'était que le chef nominal de l'ambassade. Deux départements au moins étaient soustraits à son contrôle ainsi qu'à celui de son supérieur, le ministre des Affaires étrangères Vichinsky. L'un d'entre eux, dirigé par le colonel Nicolas Zaboline était chargé du travail d'espionnage, au Canada d'abord, aux Etats-Unis ensuite. Zaboline n'avait que quelques assistants à l'ambassade tandis que vingt agents secrets au moins espionnaient au dehors. Dans ce groupe étaient compris le professeur Allan Nunn May et d'autres espions atomiques.

« Un autre département de l'ambassade était dirigé par Vitali Pavlov, chef du M.V.D. au Canada, qui dirigeait également un réseau d'agents secrets à l'intérieur et à l'extérieur de l'ambassade. Pavlov et ses subordonnés étaient directement sous les ordres du département étranger du M.V.D. à Moscou.

« Ni Zaboline ni Pavlov ne prenaient les ordres de l'ambassadeur Zaroubine. Le volumineux rapport de la commission royale canadienne montre que, lorsque Zaboline quitta Moscou pour se rendre à son poste canadien, il fut reçu par un personnage d'importance qui était Georgi Malenkov. Le fait que Malenkov, membre éminent du Politbureau, accablé de problèmes internationaux, jugea convenable de recevoir un obscur fonctionnaire du Parti en instance de départ pour Ottawa est significatif : il démontre l'intérêt que cet homme, qui peut être bientôt le chef de la Russie entière, portait à l'espionnage étranger, particulièrement dans l'hémisphère occidental.

« Malenkov, bien qu'il ne fût pas nominalement le supérieur direct de Zaboline, lui donna des instructions strictes. Il expliqua que le travail d'espionnage devait demeurer secret, même pour l'ambassadeur. Zaroubine ne devait pas voir la correspondance avec Moscou, pas plus qu'il ne devait apprendre les noms des espions. Le moment venu, quand les agents du colonel Zaboline apportaient des informations sur les affaires canadiennes, Zaboline devait en informer l'ambassadeur mais sans lui révéler ses sources.

« Parmi les agents du colonel Zaboline, se trouvait une certaine Miss Kathleen Willsher, archviste adjointe à l'Office du Haut-commissaire britannique au Canada, et qui avait par conséquent accès aux archives. Miss Willsher transmettait des copies de documents à Zaboline, qui tenait

ainsi Moscou bien informé de l'état des relations anglo-canadiennes et autres.

« Mais lorsque Zaboline montrait quelques-uns des documents à Zaroubine, celui-ci était capable d'en déceler la source. Aussi Zaboline fut-il réprimandé par le chef de l'espionnage soviétique.

« Le 11 août 1945, pour essayer de se venger, il envoya le télégramme suivant au « directeur » (chef de l'espionnage militaire à Moscou) :

« J'ai informé le (nom de code de l'ambassadeur) des questions militaires, économiques et politiques selon les instructions qui m'ont été données par le directeur chef et par le camarade Malenkov. Je n'ai jamais révélé mes sources. Donnez-moi je vous prie des instructions pour l'avenir. »

« Le 21 août, le « directeur » répondit de Moscou :

« La passation par vous à l'ambassadeur du rapport concernant les crédits financiers destinés à assurer le commerce entre l'U.R.S.S. et la Grande-Bretagne après la guerre, dans la forme même sous laquelle il a été reçu a permis de découvrir l'existence de notre source, à savoir Elly (nom de code de Mlle Willsher). De plus, le traducteur de l'ambassade eut en main le document, attendu que celui-ci était en langue du pays. Vous devez informer l'ambassadeur sans lui révéler ni les sources ni les lieux d'où les documents ont été obtenus. »

« Le but de toutes ces précautions était clair. L'ambassadeur doit rester une dupe innocente, afin d'éviter autant que possible des scandales au niveau diplomatique. Mais on peut se demander si Zaroubine était resté aussi ignorant et aveugle que ses supérieurs de Moscou eussent aimé qu'il fût. »

Situation des Catholiques de rite oriental

S.S. le Pape Pie XII a publié le 15 décembre 1952 une Lettre encyclique commençant par les mots *Orientalis Ecclesias*, sur les Eglises catholiques orientales.

La presse a généralement signalé son existence et ses conclusions ; mais elle n'a pas rapporté avec précision les faits contenus dans ce document, le bilan de la situation des catholiques et des persécutions qu'ils ont subies, dans les trois pays intéressés : Bulgarie, Roumanie et Ukraine. Cette authentification mérite pourtant d'être largement connue.

EN BULGARIE

« Il existait une petite mais très florissante communauté de catholiques. Une terrible tempête y a semé de tristes deuils.

« Avec les méthodes habituelles d'accusation, des crimes publics ont été imputés à des ministres de Dieu : parmi ceux-ci, Notre Vénérable Frère Eugène Bossilkoff, évêque de Nicopolis, a été condamné à mort, avec trois autres prêtres, ses collaborateurs dans le ministère pastoral.

« Un certain nombre d'autres sont déjà en prison ou se trouvent dans des camps de concentration et, de plus, une foule de catholiques, punis de diverses manières, reçoivent avec eux la même palme et le même honneur.

« C'est parce que ces chrétiens non seulement professaient la religion catholique, mais cherchaient même à la défendre ouvertement, qu'ils

ont été considérés comme des ennemis de l'Etat, alors qu'au contraire ils ne le cèdent à personne pour l'amour de la patrie, pour le respect de l'autorité publique et pour l'observation des lois, pourvu que celles-ci ne soient pas en contradiction avec le droit naturel, divin et ecclésiastique.»

EN ROUMANIE

« Ce qui s'est passé ces temps derniers en Bulgarie se produit déjà depuis longtemps chez d'autres peuples appartenant à l'Eglise catholique de rite oriental... En ce qui concerne le peuple roumain, Nous avons déjà, par une Lettre apostolique du mois de mars dernier, élevé Nos vives protestations pour tant de calamités qui ont frappé les fidèles de rite oriental et ceux de rite latin, et Nous les avons exhortés paternellement à persévérer avec une constance invincible dans la religion de leurs aïeux. »

On trouvera des extraits importants de cette Lettre apostolique dans le B.E.I.P.I., numéro 68 de mai 1952, pages 27 et 28.

EN UKRAINE

« Nous nous tournons avec douleur vers le peuple d'Ukraine, auquel appartiennent bon nombre de chrétiens qui regardent Rome avec un profond désir et un immense amour, qui vénèrent le Siège apostolique comme étant, par man-

dat de Jésus-Christ, la Tête de la religion chrétienne et le Maître infailible de la vérité chrétienne (Matth. XVI, 18-19 ; Joan, XI, 15-17 ; Luc, XXII, 32).

« Nous avons appris que ceux-ci subissent depuis longtemps des persécutions qui ne sont pas moindres et une condition qui n'est pas moins malheureuse que celle des autres peuples dont nous avons parlé.

« Nous tenons particulièrement à rappeler les évêques de rite oriental qui, parmi les premiers, souffrirent outrages et deuils pour la défense de la religion et, conduits à Kiev, y furent condamnés à des peines diverses : la ville de Kiev fut autrefois le centre de rayonnement de la doctrine chrétienne et des progrès du christianisme dans toutes ces régions. Certains d'entre eux ont déjà subi une mort glorieuse.

« En outre, nous ne pouvons passer sous silence les fidèles de rite latin et oriental qui, après avoir été arrachés à leur foyer et à leur patrie, et déportés dans des terres lointaines, s'y trouvent maintenant privés de leurs légitimes pasteurs. »

Les persécutions actuelles sont plus graves que toutes celles du passé :

« Si, au cours des siècles passés, c'était quel que dogme particulier de la doctrine catholique qui se trouvait attaqué, aujourd'hui, en revanche, on va audacieusement au delà : on cherche à fai-

re disparaître de la société civile, du foyer familial, des universités et des écoles, de la vie des populations, tout ce qu'il y a de sacré dans le droit, les institutions et les lois, et même tout ce qu'il y a de divin ou qui se rapporte à la divinité, comme s'il s'agissait de choses mensongères et sinistres.

« Nous savons qu'il y a, dans les régions de l'Orient, un très grand nombre de chrétiens qui pleurent amèrement aujourd'hui en voyant leurs évêques tués, dispersés ou tellement entravés dans leur ministère qu'ils ne peuvent adresser librement la parole à leurs fidèles ni exercer sur eux leur autorité ; en voyant bon nombre de leurs églises destinées à des usages profanes ou laissées dans le plus sombre abandon.

« Nous savons que beaucoup sont relégués dans les prisons ou dans les camps de concentration ; et que, même s'ils vivent dans leurs maisons, ils ne peuvent exercer les droits sacro-saints qui sont les leurs, à savoir non seulement le droit de professer leur foi dans le sanctuaire intime de leur conscience, mais encore celui de pouvoir ouvertement enseigner, la défendre et la propager dans le milieu familial et à l'école.

« Nous savons aussi que les fils des Eglises orientales, fraternellement unis aux fidèles de rite latin, supportent avec courage ces persécutions et participent ensemble au martyre. Ils persévèrent héroïquement dans leur foi ; ils résistent aux ennemis du christianisme avec la même fermeté invincible que leurs ancêtres dans le passé ; ils demeurent fidèlement et très étroitement unis au Pontife romain. »

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

La politique de Pietro Nenni

Le XXX^e congrès du Parti socialiste italien, qui vient de se tenir à Milan, du 8 au 12 janvier, a apporté la preuve que les partisans de M. Nenni ont pratiquement achevé leur évolution vers le monolithisme et le totalitarisme calqués sur ceux du Parti communiste, dont le P.S.I. est le fidèle et brillant second.

Deux mille délégués, représentant 750.000 adhérents, selon les chiffres officiels, formaient une assemblée dans l'ensemble assez terne, sans la moindre velléité d'opposition, applaudissant lorsque les délégations venaient défilier à la tribune, selon la mode stalinienne ; écoutant sagement les discours-fleuves des leaders qui ont pratiquement accaparé les séances dont l'emploi avait été strictement réglé. Comme l'a fait remarquer Pietro Nenni lui-même à la fin des « travaux » : « nous n'étions pas venus ici pour offrir le spectacle des vanités individuelles ; l'autophage socialiste (sic) a fait son temps. » Nenni n'a fait d'ailleurs aucune difficulté pour reconnaître que le congrès aurait certainement pu discuter des différentes questions qui préoccupent les militants socialistes mais que, en fait, le problème dominant a été celui de la lutte contre la loi électorale que le gouvernement italien s'efforce de faire voter.

Aussi, la motion approuvée à l'unanimité, en conclusion de ces quatre journées, annonce-t-elle que le parti qui, au cours des dernières consul-

tations électorales, avait lié son sort à celui du Parti communiste en présentant des listes communes, présentera aux prochaines élections législatives ses listes propres dans toutes les circonscriptions. Cela ne signifie nullement que les socialistes nennistes se désolidarisent des staliniens ; bien au contraire : le pacte d'unité d'action entre les deux partis a été « solennellement réaffirmé ». Le congrès a en outre adressé aux « indépendants de gauche », ainsi qu'à la gauche du parti social-démocrate, lequel vient de connaître une nouvelle scission, « un appel à l'action commune contre l'ennemi commun : la droite économique et cléricale. »

Un parti miné par une nouvelle scission

Ce programme sans mystère résume clairement la tactique des social-communistes, laquelle prolonge utilement la tactique unitaire du P. C. dont Togliatti est le théoricien chevronné. Il saute aux yeux que la présentation de listes homogènes aux élections prochaines tend à rassurer les militants de la base, enclins à considérer le « front unique » électoral pratiqué ces dernières années avec les communistes comme un marché de dupes. Après l'affirmation spectaculaire obtenue au len-

demain de la libération et qui en faisait le second des partis politiques italiens, le Parti socialiste est passé au troisième rang, loin derrière la démocratie chrétienne et derrière le parti communiste, perdant sans cesse des sièges, tandis que ce dernier en gagnait et consolidait ses positions.

Des crises successives ont montré que tous les militants responsables n'acceptent pas sans révolte les conséquences d'une alliance qui a évolué rapidement vers l'état de subordination. Tout récemment encore, une cinquantaine de militants connus des fédérations du Nord, du Centre et du Midi se sont élevés contre la politique du comité directeur qui a « transformé le P.S.I. en une organisation du Kominform, qui ne reçoit ses ordres que d'en haut. » (15 octobre 1952). Une nouvelle scission a pu être évitée de justesse par l'annonce de la rupture de la solidarité électorale avec le P.C., que le vote du congrès est venu confirmer.

Néanmoins, un certain nombre d'irréductibles, les principaux responsables de la sédition, ont été expulsés du parti. Ils viennent de tenir à leur tour un petit congrès, également à Milan, où ils ont réuni quelque trois cents délégués, et affirmé que « la réalisation du socialisme ne peut résulter que d'un parti absolument indépendant du parti communiste — lequel est l'instrument de la politique russe — et dirigé démocratiquement. » Le petit congrès des « autonomistes » a également manifesté son désir d'entrer en contact avec les autres mouvements socialisants autonomes. Il est d'ailleurs déjà en rapport avec le Mouvement des Travailleurs Italiens, lequel avait délégué au nouveau congrès ses leaders, MM. Cucchi et Magnani qui avaient quitté le Parti communiste au début de 1951. M. Magnani a dénoncé la manœuvre des dirigeants nennistes en déclarant que « la présentation de listes autonomes ne signifie pas grand'chose, puisqu'elle n'exprime ni une politique, ni une organisation, ni même une propagande indépendantes : il ne s'agit que d'un attrappe-nigauds destiné à surprendre la bonne foi des militants de la base et les électeurs attirés par l'idéal socialiste. »

Les contradictions du « maximalisme »

On ne saurait mieux définir le véritable sens de la nouvelle tactique électorale du P.S.I. Du reste, la présentation de listes indépendantes n'exclut point les coalitions et les désistements, selon les circonstances locales et, s'il en était besoin, le souci de maintenir le pacte d'unité d'action avec le P.C., solennellement confirmé par le congrès, prouve bien que les dirigeants nennistes sont fermement décidés à poursuivre la même politique que par le passé.

Quant à l'appel aux éléments indépendants et social-démocrates de gauche, s'il répond d'abord au désir d'unir toutes les forces socialistes au sein du parti, mais dans le sens stalinien, il traduit également des tendances contradictoires, lesquelles ne sont pas seulement l'une des faiblesses du parti dans le présent, mais aussi et surtout l'une des caractéristiques permanentes d'une part importante du mouvement socialiste italien.

Tout au long de son histoire, celui-ci n'a cessé, en effet, d'être tiraillé entre la fidélité aux principes et à la tradition démocratique et une certaine mystique de l'action, héritage du « républicanisme internationaliste » mazzinien et d'une puissante influence anarchiste. Dans les années 1919-1920, nul autre parti n'a autant subi l'attrait de la Révolution russe et, en 1919, le congrès de Bologne vota dans l'enthousiasme l'adhésion à

la III^e Internationale de Moscou. Cependant, au sommet de sa puissance, au point que son accession au pouvoir paraissait acquise, scrupules légalitaires et velléités révolutionnaires l'ont finalement conduit à l'échec le plus retentissant.

Pietro Nenni, leader actuel du P.S.I., qui eut par la suite tout le loisir de méditer sur les événements de cette époque, souligna amèrement l'inconséquence de la politique du parti au cours de cette période, dominée par « une scolastique, doctrinaire et verbeuse affirmation de la volonté révolutionnaire, à laquelle ne correspondaient plus, ni l'esprit du Parti, ni la situation du Pays. » (P. Nenni : *Six ans de guerre civile en Italie*, Ed. Valois, Paris).

L'ascension de Pietro Nenni

Pourtant, de ce « maximalisme » velléitaire et verbeux, impuissant à élaborer une doctrine de rénovation sociale viable et qui, en désespoir de cause, s'est fait désormais le bruyant auxiliaire de la stratégie communiste, Pietro Nenni est le plus typique représentant.

Son adhésion au socialisme date de l'autre après-guerre, alors qu'il avait tout juste trente ans. Nenni avait déjà une longue expérience de l'action politique. Né à Faenza, dans la bouillonnante Emilie, il avait été élevé dans un orphelinat. Employé de bureau à dix-sept ans, il fut licencié pour fait de grève. C'est alors qu'il adhéra au parti républicain, qui, à cette époque, se situait à l'extrême gauche. De tempérament fougueux, intelligent et entreprenant, il collabore aussitôt à l'hebdomadaire local du parti et devient secrétaire du syndicat des journalistes agricoles.

En 1911, lorsqu'éclate le conflit italo-turc, Nenni suit la fraction extrême du parti républicain qui s'associe à l'agitation contre la guerre menée par les socialistes des Romagnes, dirigés par Mussolini. Celui-ci et le jeune républicain Nenni sont arrêtés et condamnés.

En 1914, Nenni participe à la campagne contre l'intervention italienne qui culmine avec la fameuse « semaine rouge » où anarchistes et socialistes provoquent des mouvements insurrectionnels. Mais s'il reste opposé aux « aventures coloniales », Nenni n'en est pas moins partisan, comme tous les républicains, du retour à l'Italie des provinces « irredentes » (Trente et Trieste). Aussi, l'année suivante, alors que les socialistes demeurent farouchement opposés à la guerre, il n'hésite pas à se prononcer pour l'intervention, préconisée par Mussolini, qui vient d'être exclu par les siens.

Après la guerre, Nenni a une nouvelle crise de conscience. Il rompt avec les républicains et fait une apparition sans lendemain au congrès régional des groupements fascistes de Bologne. Il adhère finalement, en 1921, au Parti socialiste dirigé par Serrati et est aussitôt envoyé comme correspondant de l'*Avanti !* à Paris, où il ne tardera pas à entretenir des rapports cordiaux surtout avec Cachin, Rappoport et Romain Rolland.

En 1922 il rentre en Italie et devient rédacteur en chef de l'*Avanti !* C'est le moment où le parti socialiste, que ses éléments extrémistes avaient quitté l'année précédente pour fonder le Parti communiste, connaît une nouvelle scission avec le départ des « réformistes ». Nenni demeure alors aux côtés de Serrati, chef de la tendance « maximaliste ». L'année suivante, il devient directeur de l'*Avanti !* Il le demeurera jusqu'au moment où le gouvernement de Mussolini promulguera ses lois d'exception en 1926. Nenni passe alors en Suisse et, finalement, en France où il s'installe à Paris.

Nenni, l'homme de « l'unité d'action »

C'est dans l'émigration que se définit progressivement la politique « nenniste ». Son premier objectif est la reconstitution de l'unité socialiste qui fut effectivement réalisée en 1933. Nenni fut alors désigné au poste de secrétaire général du parti unifié. Son action se poursuit dès lors en vue du rapprochement avec les communistes, et elle aboutit rapidement au premier pacte d'unité d'action de 1934.

Lorsqu'éclata la guerre civile d'Espagne, Nenni devient commissaire politique des Brigades Internationales et il est chargé d'assurer les liaisons entre le général Kléber et le général Miaja. En 1937, après la dissolution des Brigades Internationales, un nouveau pacte d'unité d'action fut conclu sous son impulsion, entre les partis socialiste et communiste italiens.

Mais à l'annonce du pacte germano-soviétique qui venait ruiner ses efforts d'unification des partis se réclamant de la classe ouvrière pour la lutte antifasciste, Nenni ne put faire autrement que démissionner de la direction du parti et de celle du journal « *Le Nouvel Avanti* » qui paraissait à Paris.

Après l'occupation de la France, en 1940, il passe en zone libre. Arrêté, il fut envoyé en résidence forcée à Saint-Flour. C'est là qu'il apprend l'invasion de l'U.R.S.S. par les armées allemandes : « *le 22 juin* — écrit-il à l'un de ses amis — *bien des camarades ont illuminé : moi, j'ai souffert, parce que, certain que la Russie et le Troisième Reich auraient fini par s'empoigner, j'avais espéré que l'heure de l'intervention aurait été choisie par Moscou et non par Berlin.* »

Arrêté de nouveau en 1943, Nenni est transféré en Italie. Sa détention fut de brève durée car, après le coup d'Etat de juillet 1943, il fut libéré et, en septembre, il se réfugia au Vatican.

De ses méditations de l'exil, notamment sur l'évolution de la guerre, ses convictions unitaires sont sorties renforcées. Ainsi que le rappelle Ignazio Silone, : « *Dès 1941, Pietro Nenni... exprima l'opinion que le Parti socialiste italien avait fait son temps. A cette époque il se servit (ainsi que Togliatti n'a pas manqué de le rappeler récemment) d'émissaires communistes pour propager à l'étranger et en Italie, ses convictions pessimistes, accompagnées du conseil de constituer des groupes socialo-communistes. Cette suggestion ne recueillit pas beaucoup de suffrages mais contribua à raffermir l'opinion que les socialistes avaient renoncé à leur propre parti et par suite détournée vers le Parti d'Action un certain nombre de socialistes désireux de toutes façons de lutter contre le fascisme. Ce même scepticisme persistant quant à la possibilité ou à l'utilité de reconstituer en Italie un parti socialiste à côté du parti communiste, amena les dirigeants du P.S.I.U.P., vers la fin de 1943, à proposer, comme on sait, la fusion immédiate avec le P.C.I. Heureusement pour eux et pour nous, les dirigeants communistes eurent en cette occasion le bon sens de refuser.* » (La Crise du Socialisme italien, in *Revue Socialiste*, Paris, mars 1947, p. 340).

S'il n'a pu obtenir la fusion, Nenni veilla toujours à ce que fut réaffirmé le principe de l'unité d'action, que ses avisés partenaires préfèrent de beaucoup car elle sert admirablement leur politique. Le pacte de 1937 fut renouvelé en 1943 et fut suivi de deux autres, en 1944 et en 1946.

Entre temps, Pietro Nenni était devenu vice-président du Conseil, dans le gouvernement Parri de 1945. C'est lui qui présida à l'épuration. Mais, avec sa fougue habituelle, voulant aboutir rapidement, il entreprit de remplacer la loi en vigueur adoptée sous le ministère de Togliatti, grand jus-

ticier dans le gouvernement précédent, par une autre plus expéditive, et provoqua une crise et la chute du cabinet. Dans le premier ministère De Gasperi, constitué aussitôt après, Nenni est encore vice-président du Conseil, mais il est chargé cette fois de la Constituante qui devra préparer les élections et le referendum qui mettra fin à la monarchie. En 1946, il est ministre des Affaires Etrangères, et à ce titre, il se fait l'avocat de propositions d'échange de Trieste contre Gorizia, rapportées de Belgrade par Togliatti et que le cabinet refuse.

La carrière ministérielle de Pietro Nenni prend fin au début de 1947, lorsqu'intervient la scission provoquée par les social-démocrates saragatiens. Nenni se consacre alors exclusivement au secrétariat du P.S.I. dont il s'efforce de maintenir la cohésion. De toute manière, il n'aurait pas tardé à passer ouvertement à l'opposition, car en mai une nouvelle crise vient mettre fin à la collaboration communiste au gouvernement.

Nenni, prix Staline

Depuis lors, toujours sous son impulsion, la politique d'unité d'action socialo-communiste ne s'est pas démentie. Ayant placé à la tête de toute l'organisation régionale comme de l'organisation centrale du P.S.I. des hommes sûrs et ayant finalement cédé le secrétariat à Rodolfo Morandi, homme sectaire et froid qui se réclame du « marxisme-léninisme-stalinisme », Nenni est devenu président du parti, pour se consacrer plus particulièrement à la « campagne pour la paix ».

On sait qu'à ce dernier titre — il est l'un des principaux dirigeants du Conseil mondial de la Paix, dont le président est le communiste français Frédéric Joliot-Curie — Nenni a reçu le Prix Staline de la Paix qui lui été décerné à Moscou en juillet dernier et qu'à cette occasion il s'est fait l'écho des protestations de pacifisme du maître du Kremlin (1).

Au congrès de Milan, Pietro Nenni a opposé un démenti formel à tous les bruits qui avaient été colportés récemment, suivant lesquels il aurait été disposé à une nouvelle collaboration avec les partis du centre et à une rupture de la solidarité socialo-communiste : « *La seule éventualité où nous nous séparerions, avec douleur mais avec fermeté, de nos camarades communistes, serait celle, tout à fait impossible ou à tout le moins imprévisible, où ceux-ci se placeraient volontairement en dehors et contre le pacte de la communauté démocratique et nationale que nous avons conclu ensemble (juré) et qui n'est autre que la Constitution.* »

On rappellera pourtant que l'éventualité « tout à fait impossible ou à tout le moins imprévisible » à laquelle le président du P.S.I. fait allusion, s'est effectivement produite en juillet 1948, lors de la tentative insurrectionnelle du Parti communiste. Nenni a-t-il prononcé alors la moindre réserve ou un mot de réprobation ?

Pietro Nenni n'a ni principes, ni scrupules. Ceux qui le suivent sont prêts à trahir le socialisme et leur pays au profit de l'impérialisme stalinien.

(1) Dans la capitale des Soviets, Nenni a été reçu par Staline en personne. Il a essayé d'exploiter cette audience. Par des déclarations sybillines, il est parvenu à intéresser la presse internationale à cet événement. En réalité sa visite à Staline n'a pas dépassé le cadre d'un geste protocolaire, au cours duquel Staline a complimenté son hôte non seulement sur les mérites qui lui valurent le prix Staline, mais aussi pour sa conduite d'associé mineur à côté du représentant personnel de Staline : Palmiro Togliatti.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

L'Allemagne orientale sur la voie du « socialisme »

La Tchécoslovaquie a tenu la vedette au mois de novembre 1952 avec le procès de Slansky : le mois suivant, c'était au tour de l'Allemagne orientale. Les dirigeants communistes de Pankov révélèrent en effet que la situation ne cessait pas de s'aggraver dans le pays aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, et tout laisse prévoir que les choses n'en sont encore qu'à leur début.

Le sens de l'« édification du socialisme »

La politique suivie par l'Allemagne orientale représente la plus fidèle application des thèses essentielles de la propagande communiste en Occident. Les communistes dénoncent le système capitaliste comme la source des maux dont souffre « le peuple travailleur » et érigent en exemple la construction du socialisme dans les pays soviétisés. Or, l'Allemagne orientale a introduit son premier plan quinquennal et commencé l'édification du socialisme.

En Occident, les communistes réclament la reprise des échanges commerciaux avec l'U.R.S.S., prétendant que cette politique aidera l'économie nationale et au relèvement du standard de vie de la classe ouvrière. Or, l'Allemagne orientale oriente de plus en plus son commerce extérieur dans ce sens et déjà plus des trois quarts de ses échanges se font avec l'U.R.S.S. et autres pays communistes.

En Occident, les communistes stigmatisent la « marshallisation » de leurs pays et lui opposent l'« aide fraternelle » de l'U.R.S.S. aux autres pays soviétisés. Or, l'Allemagne orientale est un des bénéficiaires de cette aide fraternelle.

Quel est le résultat obtenu par cette politique en Allemagne orientale ?

Quelques membres du Politbureau du S.E.D. et le journal du commandement suprême de l'armée soviétique d'occupation, *Taegliche Rundschau*, nous ont fourni la réponse.

Otto Grotewohl, ministre-président de l'Allemagne orientale, a ouvert la série par un article publié le 9 décembre et consacré à la question du ravitaillement de la population en beurre, graisse, pommes de terres, légumes et viande. Il a, bien sûr, parlé de l'augmentation de la production et cité des pourcentages, mais il s'est vu obligé d'expliquer la pénurie de chacune de ces denrées. « ... Le gouvernement a interdit pour le moment toute vente du beurre dans les magasins..., mais il a envoyé 15 ministres et secrétaires d'Etat à la tête de brigades dans les différents départements de la République pour engager les paysans à livrer davantage de beurre... » Pour la margarine, la pénurie se fait également sentir, et le ravitaillement en légume n'est pas suffisant.

Lorsque la moindre hausse des prix se produit dans les pays dits capitalistes, la faute en est au système économique lui-même. Mais lorsque dans les pays de l'édification du socialisme la pénurie, la disette et la famine se font sentir, ce n'est jamais la faute au système ; c'est celle des espions,

des agents de l'étranger, qui ont empêché le peuple travailleur de profiter des bienfaits du socialisme. Grotewohl a expliqué la pénurie de margarine par le sabotage exercé par le ministre du ravitaillement et par son secrétaire d'Etat, qui furent ensuite arrêtés, comme il se doit. Si le beurre manque, la responsabilité en incombe toujours d'après Grotewohl, « aux Etats capitalistes qui n'ont pas exécuté leurs contrats commerciaux ». Mais il ne parle pas de l'U.R.S.S. ni de ses pays satellites, leur « aide » devrait pourtant se faire sentir.

Quoi qu'il en soit, la consommation par tête des produits alimentaires dans l'Allemagne occidentale « marshallisée » et dans l'Allemagne en train « d'édifier le socialisme » se présente ainsi : viande 38,3 kg contre 18 kg ; beurre 20,8 kg contre 14 kg ; sucre 24,6 kg contre 17 kg. (*Rhein-Neckar-Zeitung*, 16 décembre 1952).

Toute l'économie se trouve dans cet état déplorable. La même pénurie sévit par exemple dans les transports. Heinrich Rau, vice-président du gouvernement, a dû expliquer que « la limitation stricte du transport à ce qui est le plus nécessaire, doit être considérée comme une des tâches des plus urgentes. » Le manque d'énergie électrique se fait sentir également : en plein décembre, on a interdit l'emploi de l'électricité jusqu'à sept heures du soir.

La raison de cette aggravation de la situation économique en Allemagne orientale s'explique par un seul fait : l'édification du socialisme, qui exige le renforcement de l'industrie lourde aux dépens des biens de consommation, la collectivisation dans les campagnes et... l'exploitation croissante du pays par les Soviétiques. Le premier fait est notoire en Allemagne : Bruno Leuchner, président de la commission du plan, en présentant devant le Volkskammer le plan de l'économie nationale pour 1953, n'a pas caché que l'industrie lourde est l'objectif principal. Quant à la collectivisation forcée, elle a provoqué une telle résistance des paysans et un tel abaissement de la production agricole que les communistes eux-mêmes sont obligés d'en parler.

Que font les Soviétiques en présence d'une telle situation ? Ils font comprendre à tout le monde qu'ils sont là non pour donner mais pour prendre, et que la pénurie ne doit gêner en rien les citoyens et les soldats soviétiques. (Les restrictions sur l'électricité ne s'appliquaient pas à l'éclairage des portraits de Staline dans les rues de nombreuses villes allemandes : à Berlin-Est, alors que l'emploi de l'électricité était partout rigoureusement interdit, le portrait de Staline de quatre mètres défiait toutes les prescriptions gouvernementales).

Le renforcement de l'industrie lourde en Allemagne est partie intégrante des plans économiques soviétiques. « La plus grande partie de l'énergie électrique produite dans la zone soviétique de même que la plupart des produits industriels, comme des lourdes machines, des wagons, et des produits chimiques sont exportés dans la direction de l'Union Soviétique et de ses satelli-

tes... L'augmentation de la production de l'industrie lourde a entraîné l'accroissement du volume du commerce extérieur avec l'Union Soviétique et ses satellites, atteignant déjà 75 %. Le ravitaillement en énergie électrique se trouve depuis longtemps dans une impasse à la suite de l'exportation forcée vers la Pologne, ce qui oblige presque la moitié des entreprises à travailler pendant la nuit » (*Neue Zürcher Zeitung*, 20, 25 décembre 1952).

Quand les Soviétiques se décident d'accorder une « aide » à une démocratie populaire, elle prend presque toujours une forme bien déterminée : l'envoi des spécialistes soviétiques, qui viennent non pour stimuler la production nationale de ce pays, mais pour contrôler l'exécution fidèle des plans soviétiques, et souvent leur augmentation. Ainsi, durant le mois d'amitié germano-soviétique en novembre dernier des spécialistes soviétiques sont venus apporter le témoignage de l'amitié soviétique, et ils ont choisi pour cela des endroits bien intéressants pour Moscou : les plus grandes aciéries à Riesa, les chantiers navals de Rostock et les fonderies du Maxhütte; d'après l'organe officiel des autorités soviétiques d'occupation (*Taegliche Rundschau*, 26-11-1952) ils y ont puissamment contribué à l'augmentation de la productivité, en y introduisant des méthodes soviétiques de fabrication !

La résistance à la soviétisation

Le discours prononcé par W. Ulbricht le 4 décembre 1952 a révélé l'ampleur de la résistance allemande, la plus forte à laquelle se soit heurtée la politique communiste depuis la première collectivisation des terres en U.R.S.S.

Cette opposition revêt de nombreuses formes. La plus simple est la fuite vers Berlin-Ouest, devenue non seulement un avant-poste de la guerre froide, mais le plus vif démenti de la propagande communiste sur la supériorité du système socialiste sur celui capitaliste. Il y a dans le secteur occidental de Berlin 350.000 chômeurs, qui préfèrent rester tels dans le capitalisme que d'aller bâtir le socialisme dans la zone russe. L'exode interrompu de la zone soviétique vers Berlin-Ouest continue : au cours de 1952 122.000 personnes sont passées de ce côté, et, comparé avec 1951, le nombre des réfugiés a doublé en 1952.

L'opposition de la population prend des formes plus inquiétantes pour le gouvernement communiste. La collectivisation dans les campagnes (tous les paysans possédant plus de 20 hectares ont été déclarés « koulaks ») a déchaîné une vague de résistance paysanne dont Ulbricht et Grotewohl sont de nouveau les meilleurs témoins. A la séance du Comité central du S.E.D., consacrée à l'importance historique du XIX^e congrès du Parti bolchevik, Ulbricht qui fut le rapporteur principal, déclara que des : « assassins de fonctionnaires du S.E.D. et de membres des coopératives de production avaient été commis » (*Neues Deutschland*, 25-11-1952). Dix jours plus tard, il répétait sa déclaration : « Certains gros propriétaires, harangués par la radio-propagande des fauteurs américains de guerre, et furieux des rapports véridiques présentés par nos délégués qui ont visité des kolkhozes soviétiques, se sont livrés à des actes terroristes contre des membres des coopératives de production » (*Taegliche Rundschau*, 6-12-1952). La même semaine, Grotewohl comptait 30 « attaques terroristes » commises en huit jours contre les nouveaux kolkhoziens !

Le fait encore plus inquiétant pour le gouvernement Ulbricht-Grotewohl est l'attitude hostile envers cette politique de ceux qui auraient dû l'appliquer. Ulbricht nous éclaire de nouveau : « Nombreux sont les bourgmestres qui se procla-

ment neutres, mais qui en réalité soutiennent les bandits. Des paysans réactionnaires suivent les consignes des agents de Berlin-Ouest et organisent dans des cafés des rixes, où les membres des coopératives de production sont maltraités et souvent, sous le masque de l'ivresse, assassinés par des groupes terroristes. Il y a des bourgmestres, membres du S.E.D., qui font tout leur possible pour cacher ces actes terroristes et qui en plus empêchent qu'on avise la police » (*Neues Deutschland*, 25 novembre 1952).

L'édification du socialisme se heurte à une résistance analogue de la part des ouvriers. La situation des uns vaut celle des autres : pas plus qu'on ne se préoccupe de l'intérêt des paysans dans la collectivisation, on ne tient compte de celui des ouvriers dans l'effort en vue d'augmenter la production industrielle. Il n'existe aucune mention de la politique sociale poursuivie par le gouvernement communiste en Allemagne ; on ne parle pas de la législation sociale ; les syndicats sont l'instrument dans la main du pouvoir communiste, et les contrats collectifs imposés par l'Etat et les dirigeants communistes des syndicats ne sont qu'un moyen d'augmenter l'exploitation des ouvriers.

L'opposition des ouvriers est telle que des grèves — évidemment interdites — ont eu lieu en plusieurs endroits. Dans la région de Magdebourg, les ouvriers ont cessé le travail le jour où la direction, par l'intermédiaire des syndicats, leur a communiqué que les gratifications pour Noël étaient supprimées comme survivance du passé capitaliste. Des ouvriers d'une banlieue de Berlin-Est, privés de margarine, ont envoyé deux camarades en secteur occidental pour s'en procurer ; les membres de Volkspolizei voulurent réquisitionner la marchandise ; une bagarre s'ensuivit qui fit plusieurs blessés.

Devant ce mécontentement général, le gouvernement augmente ses mesures de répression, en s'ingéniant à en trouver de nouvelles. Le contrôle de la population est de plus de 100 km., une permission spéciale est nécessaire ; dans chaque maison un livre de contrôle est introduit où doivent être notés non seulement tous les locataires, mais aussi tous les visiteurs, ainsi que l'heure d'arrivée de ceux-ci, et l'objet de leur visite. Comme l'a expliqué le préfet de Potsdam, il s'agit d'organiser le contrôle de telle façon qu'aucun criminel ne puisse s'introduire dans la maison !

Les procès se multiplient dans la zone soviétique. Tantôt ce sont des « agents d'espionnage américains », comme à Erfurt, qui figurent aux bancs des accusés, tantôt des adversaires de la collectivisation, comme à Halle, ou bien encore des fonctionnaires d'Etat et du S.E.D. pour leur manque de vigilance envers l'ennemi de classe. Un bilan, bien incomplet, énumère pour l'année 1952, 18 procès spectaculaires contre 91 accusés, dont cinq furent condamnés à mort, 15 à la détention à vie et les autres à plus de 600 ans de prison.

Contradictions internes du bloc soviétique

Bien que la presse communiste n'en parle pas, l'élevation de l'Allemagne orientale au rang de satellite de l'U.R.S.S. a soulevé de graves problèmes de part et d'autre des frontières allemandes orientales.

En 1947-48, Moscou ne daignait même pas mentionner l'Allemagne orientale comme un pays satellite. Elle n'était qu'un territoire occupé. Son parti ne fut pas représenté au sein du Kominform, ni dans le plan Molotov, et elle n'avait pas de gouvernement proprement dit. Depuis lors, la situation a visiblement changé. Le traitement de

l'Allemagne orientale par Moscou a considérablement évolué, et cette évolution n'est pas accueillie de la même façon par les gouvernants de l'Allemagne orientale et ceux des pays satellites voisins.

Le projet de réarmer l'Allemagne occidentale a soulevé de nombreuses objections dans les pays voisins et en Allemagne même. Le réarmement de l'Allemagne orientale a fait moins de bruit, mais c'est parce que Moscou interdit qu'on en parle.

Le problème est double : d'un côté l'Allemagne orientale est appelée à tenir un rôle plus important dans le bloc soviétique, ou en tout cas elle pourrait y prétendre. Mais, de l'autre, des pays comme la Pologne et la Tchécoslovaquie regardent avec crainte cette reconstruction de l'industrie de guerre et de l'armée en Allemagne orientale.

Il y a tout d'abord la question du maintien des frontières de l'Allemagne orientale, telles que Staline les a imposées à la fin de la guerre. A la réunion constitutive du Kominform en automne 1947 Gomulka a remercié l'U.R.S.S. et en particulier « le grand Staline » d'avoir fixé les frontières germano-polonaises sur la ligne Oder-Neisse. De son côté Slansky, chef de la délégation tchécoslovaque, a souligné que « l'expulsion des Sudètes de Tchécoslovaquie n'a été possible que grâce à l'Union Soviétique et au camarade Staline ». La situation est assez différente actuellement : on connaît le sort de Slansky qui sera probablement bientôt celui de Gomulka ; on parle très peu du Kominform. Et l'on peut se de-

mander si Staline ne changera pas subitement d'avis sur les frontières de l'Allemagne orientale aux dépens de ses voisins, notamment de la Pologne. Le mois d'amitié germano-soviétique en novembre dernier fut célébré avec une solennité ostentatoire en U.R.S.S. ; Chvornik rendit visite à Berlin-Est juste au moment de l'ouverture du XIX^e congrès bolchevik. La visite de Rakosi à Berlin permit de glorifier l'indestructible amitié germano-hongroise ; Ulbricht fait à Moscou de fréquents voyages. Voilà quelques indices propres à inquiéter les voisins de l'Allemagne orientale.

Sur deux plans déjà les craintes se sont fait jour en dépit des efforts contraires des gouvernants communistes. Le développement accéléré de l'industrie de guerre confère à l'Allemagne orientale un rôle essentiel dans l'espace économique de l'Europe orientale et sa pénétration économique en Pologne notamment est sensible. Aussi n'est-il pas étonnant qu'à l'occasion de la foire à Leipzig, en automne dernier, la délégation polonaise ait exprimé des craintes à ce sujet, et l'on a eu nettement l'impression que les rivalités germano-polonaises sur le plan économique étaient sur le point d'éclater.

La création d'une armée allemande a inspiré encore plus d'inquiétudes à Varsovie et à Prague, et ce fut, semble-t-il, une des raisons en plus du sentiment de sécurité de l'U.R.S.S., qui déterminèrent Moscou à envoyer en octobre des renforts de spécialistes militaires de l'armée communiste en création (environ 350 Soviétiques auprès de chacune des trois divisions formées cet automne).

Vers une étape nationaliste dans la République Populaire Roumaine

Le 30 décembre se sont déroulées dans toute la Roumanie des festivités en l'honneur du cinquième anniversaire de la République populaire. Pour permettre à la population d'y prendre part, les vacances de fin d'année ont commencé le 29 décembre et duré jusqu'au 7 janvier. Ainsi, pour la première fois depuis la prise du pouvoir par les communistes, Noël n'est plus un jour férié.

Les slogans adoptés pour le 30 décembre, sont, sur un autre plan aussi importants que ces réformes du calendrier. « J'aime mon pays »... « Je donne ma vie pour la défense de la Roumanie »... « Nous réaliserons le plan de cinq ans en quatre ans ». Et ainsi de suite. Par contre, l'U.R.S.S. et Staline n'ont été mentionnés que deux fois : « Vive l'amitié roumano-soviétique »... « Nous remercions le camarade Staline pour son aide. »

D'après le compte rendu du quotidien *Romania Libera*, les fêtes se sont déroulées dans une « atmosphère d'enthousiasme patriotique ». Au nom du gouvernement, le général Bodnaras, ministre de la Défense nationale et principal adversaire d'Anna Pauker, a pris la parole au cours d'une réunion organisée dans la plus grande salle de concert de Bucarest. L'orateur ne fit aucune allusion aux déviationnistes et, comme ennemis de la classe ouvrière, il ne cita que les koulaks. L'U.R.S.S. et les démocraties populaires furent mentionnées en quelques phrases seulement : « Il n'est pas un seul secteur de notre activité qui n'éprouve les bienfaits de l'aide effective que nous accordent notre grande amie l'Union Soviétique et, personnellement, le camarade Staline. »

« La politique extérieure de notre Etat, a conclu le général Bodnaras, est une politique de défense de la paix, ayant comme base le travail pa-

cifique, créateur de notre peuple travailleur, pour l'accroissement du pouvoir économique, politique et culturel du pays. C'est la politique de l'étroite amitié et de l'alliance avec l'U.R.S.S. et les pays de démocratie populaire, unis dans le cadre du grand et puissant camp du socialisme — c'est, enfin la politique d'amitié avec tous les pays épris de paix et de liberté. »

Incontestablement, l'esprit de ces manifestations indique une orientation nouvelle. Le nationalisme est à l'ordre du jour et cette « ligne » nationaliste mérite une attention particulière, car elle peut aider à l'explication des procès spectaculaires qui se sont déroulés ou se préparent dans les républiques communistes voisines. La

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Roumanie et la Bulgarie ne sont pas seulement les premiers pays occupés par l'Armée Rouge, ils sont aussi les premiers où les staliens furent installés au pouvoir. La guerre n'était pas finie encore quand, le 6 février 1945, Vichinsky imposa au roi Michel les hommes de confiance de Moscou. Depuis cette époque, la Roumanie maintient son avance sur les autres Républiques populaires. La politique qu'elle inaugure est adoptée six mois ou un an après par les autres pays du glaucis. Ainsi les « bourgeois réactionnaires » étaient encore, Mykolaychik, vice-président du Conseil en Pologne, Nagy Ferenc, président du gouvernement de Budapest, Masaryk, ministre des Affaires Etrangères en Tchécoslovaquie, lorsque la Roumanie et la Bulgarie avaient déjà des gouvernements communistes homogènes. On peut donc supposer que l'orientation actuelle de Bucarest vers le nationalisme sera suivie à brève échéance par les autres pays soviétisés après la liquidation des éléments « cosmopolito-judéo-maçonniques ».

Ce qui frappe surtout dans la nouvelle tactique communiste, c'est la disparition quasi totale de la presse et de la radio roumaines, des articles et des émissions consacrés à l'Union Soviétique. Certes, les 7 heures hebdomadaires de russe dans les écoles n'ont pas été supprimées, mais les journaux s'occupent presque exclusivement des réalisations roumaines. Ainsi les articles sur la « semaine du livre » qui vient de se dérouler à Bucarest ne font pas l'éloge des écrivains qui s'inspirent de « l'exemple soviétique », mais de ceux qui renouent avec les traditions littéraires du pays ; la musique russe qui occupait il y a six mois 80 % des émissions de la radio est à présent remplacée par le folklore et les œuvres des compositeurs roumains. Avec un narcissisme pa-

triotique que le « nationalisme réactionnaire » ne se serait jamais permis, la presse de la République kominformiste affirme que les réalisations scientifiques et artistiques de la petite Roumanie, grâce à sept ans de « création libre », dépasseraient le niveau atteint par les grands peuples de l'Occident. La *Romania Libera* (26-12-52) fait presque appel à une supériorité ethnique pour expliquer ce phénomène : « notre peuple libéré de l'influence décadente de l'Occident a réussi enfin à prouver au monde entier sa qualité supérieure qu'une bourgeoisie, à la solde du capitalisme étranger, a étouffée pendant des siècles. De nombreuses délégations de cet Occident que les dirigeants d'hier copiaient servilement, viennent aujourd'hui chez nous pour connaître la vraie voie de la civilisation. Nous ne nous laissons plus éclairer par des étrangers ; c'est nous qui portons le flambeau de la lumière. »

Ces manifestations nationalistes démesurées doivent être considérées comme la preuve de l'échec de la propagande communiste. Moscou n'ayant pas réussi à gagner les citoyens des républiques satellites essaie de les conquérir à présent par les slogans du nationalisme le plus chauvin. C'est du « titisme » étroitement contrôlé par le Kremlin.

Le document le plus caractéristique de cette « nouvelle étape » est une affiche collée sur les murs de Bucarest à l'occasion de la publication d'une anthologie de poésie roumaine moderne. Le slogan « prolétaires de tous les pays unissez-vous » s'y trouve imprimé en très petits caractères tandis qu'un proverbe populaire : « aussi mauvais que soit le pain, je préfère vivre dans mon pays » est imprimé en caractères gras.

Offensive contre l'Église catholique en Pologne

DEPUIS le milieu de novembre 1952, le gouvernement polonais a repris son offensive contre l'Église catholique. La campagne électorale a permis aux agitateurs communistes et, par suite, à la police de découvrir ici ou là de nouveaux « ennemis » dans le haut ou le bas-clergé — et en même temps, de s'attacher, par toutes sortes de moyens des « prêtres patriotes » et des « militants catholiques progressistes » dont la présence aux côtés des communistes dans les rangs du Front National rend possible une division des forces et de la résistance chrétiennes. Les staliens s'en autorisent en effet pour dire que leur lutte contre l'Église n'est ni antireligieuse, ni même anticléricale, puisqu'ils acceptent d'agir en commun avec des catholiques et des prêtres. Ils ne s'en prennent qu'aux princes de l'Église et aux membres du clergé qui, d'après eux, feraient de la politique, et une politique antipolonaise.

Diviser pour détruire, telle est leur tactique.

On sait où ils veulent en venir à long terme : à la destruction de toutes les institutions religieuses, de toute croyance et de tout sentiment religieux : c'est l'un des objectifs essentiels du communisme mondial. A plus brève échéance, les communistes polonais se proposent de détacher l'épiscopat polonais du Siège Apostolique et de créer une église nationale. On dira sans doute que l'Etat communiste, poussant plus loin qu'aucun autre Etat ne l'a jamais fait, les prétentions à l'absolutisme, ne peut pas accepter l'existence dans la nation qu'il dirige d'une institution qui non seulement ne lui est pas soumise, mais qui

encore s'évade en partie du cadre national et reste en communion et en relations avec un « organisme étranger ». On dira aussi que l'autarcie absolue (spirituelle aussi bien que politique et économique) qui est la règle des républiques soviétiques impose la rupture de tous les liens qui peuvent rattacher les Polonais au monde extérieur.

Tout cela est vrai. Mais l'explication véritable est dans une formule qui résume toute la stratégie du bolchevisme : manœuvrer, isoler, liquider. Les communistes polonais manœuvrent l'Église de Pologne pour l'isoler, et lorsqu'elle sera isolée, ils essaieront de la liquider morceau par morceau, après avoir isolé ceux-ci les uns des autres.

Arrestations d'évêques

Au cours de la campagne électorale, trois prélats de Katowice Mgr Stanislas Adamski, évêque diocésain, Mgr Jules Bienick et Mgr Herbert Bednorz, évêques suffragants, se sont vu interdire par le gouvernement l'exercice de leur ministère. On ne sait s'ils ont été emprisonnés ou s'ils se trouvent en résidence surveillée. Aucun communiqué n'a été publié à leur sujet, mais l'assemblée capitulaire de Katowice a été mise en demeure d'élire le 25 novembre, un grand vicaire pour le diocèse (*Zycie Warszawy*, 27-11-52). Sans faire la moindre allusion au sort actuel de Mgr Adamski, la presse polonaise ne cesse de le mettre en cause dans les termes les plus violents. Elle l'ac-

cuse d'avoir collaboré avec les Allemands, germanisé la Haute-Silésie, et, récemment, appelé les fidèles de son diocèse à la « révolte » contre le pouvoir populaire (1).

On ignore également où se trouvent deux autres évêques, Mgr Kaczmarek, du diocèse de Kielce, mis en résidence surveillée en janvier 1950, et Mgr Lorek, du diocèse de Sandomir. Eux aussi ont été accusés par la presse de collaboration avec les Allemands, et on leur a imputé à crime l'appartenance de certains prêtres de leurs diocèses à des organisations clandestines (*Trybuna Ludu*, 24-1-1950).

L'intérêt suscité par l'affaire des évêques n'avait pas pris fin que la Bezpiéka, la police politique, arrêtait cinq ecclésiastiques de l'archevêché de Cracovie : l'abbé Wit Brzycki et l'abbé Jean Pochopien, notaires de cet archevêché, l'abbé Boleslas Przybyszewski, chancelier, les abbés Joseph Lelita et Szymonka (2). Selon le communiqué de la Bezpiéka, publié seulement le 1-12-1952, ils sont accusés « d'espionnage et de diversion politique dirigés contre la République Populaire polonaise » (*Trybuna Ludu*, 1-12-52). On sait qu'au cours du même mois de décembre de nombreuses arrestations ont eu lieu dans la voïevodie de Cracovie. Mais le communiqué ne parle que des prélats. On sait aussi qu'en liaison avec ces faits, le gouvernement vient d'éliminer de la direction de l'archevêché de Cracovie, son vicaire-général, Mgr Baziak, archevêque de Lwow, qui fut expulsé de cette ville en 1945 à la suite de l'annexion de ces territoires par l'U.R.S.S. On ignore si d'autres mesures ont été prises contre lui.

Ces arrestations ont été accompagnées, dans la presse et dans les réunions communistes des commentaires que l'on devine contre le clergé (3). On n'a pas manqué de rattacher à cette nouvelle affaire d'anciennes histoires, plus ou moins authentiques, maladroitement rendues publiques ces temps derniers par l'ancien ambassadeur des U.S.A. à Varsovie, Stanton Griffith dans ses Mémoires : *Lying in State* (p. 240). Celui-ci s'est vanté que « Sa Sainteté... connaissait le détail de mon amitié pour le Vatican en Pologne, où de temps en temps j'accomplissais la fonction d'un émissaire secret et de postillon transmettant au Saint Père des lettres des hauts dignitaires de l'Eglise. »

Ainsi, sans le vouloir, espérons-le, l'ambassadeur américain a fourni de la pâture à la propagande communiste et contribué à renforcer les attaques contre l'Episcopat (4).

(1) *Comment l'évêque Adamski germanisait la Silésie*, article dans *Zycie Warszawy* (La Vie de Varsovie) du 2 décembre 1952 ; *Au service de l'occupant*, article dans *Trybuna Ludu* (La Tribune du Peuple) du 18 décembre 1952 et nombre d'autres.

(2) Ces prêtres viennent d'être traduits en Justice devant le tribunal de Cracovie.

(3) Voici quelques titres des articles publiés par la presse de la capitale : *A l'ombre de l'archevêché* (*Trybuna Ludu* du 3 décembre 1952) ; *Ce n'est pas que l'affaire de l'archevêché de Cracovie* (*Zycie Warszawy* du 4 décembre 1952) ; *La besogne des taupes* (*Glos Pracy* du 5 décembre 1952), etc.

(4) Nous ne relevons que les titres les plus évocateurs des articles consacrés à ce sujet : *L'Ambassadeur et les évêques* (*Trybuna Ludu* du 2 novembre 1952) ; *Je te donne pour que tu me donnes* (*Zycie Warszawy* du 2 novembre 1952) ; *La Diplomatie des gangsters* (*Trybuna Ludu* du 27 novembre 1952) etc.

Autour du protocole de 1950

Se fondant sur ces « découvertes » de la police et les Mémoires de Griffith, les stalinien accusent l'episcopat de manquer aux engagements contenus dans le protocole d'entente signé entre l'Eglise polonaise et le gouvernement le 14 avril 1950.

Trybuna Ludu (La Tribune du Peuple) du 27 novembre 1952 a rappelé le paragraphe 8 de ce protocole qui stipule notamment :

« L'Eglise catholique qui, conformément à ses principes, condamne tout crime, combattra également l'activité criminelle des bandes clandestines, flétrira et punira de peines canoniques les ecclésiastiques coupables de participation à une action clandestine et antinationale, quelle qu'elle soit. »

« Sur le papier, (commente le journal) cet engagement a l'air très catégorique, mais en pratique... En pratique, nous avons affaire à une chose, entièrement différente des paroles ci-dessus citées. Nombre de faits le prouvent et, entre autres, les contacts établis entre les personnalités haut placées dans la hiérarchie ecclésiastique et les centres clandestins et de diversion hostiles à la Pologne. Il n'est point étonnant que l'opinion publique reproche à l'Episcopat de ne pas tenir les engagements pris envers l'Etat et d'encourager des actes déloyaux à l'égard de la République populaire polonaise. »

Ce passage vise-t-il à intimider l'Episcopat ? Annonce-t-il de nouvelles arrestations ? En définitive, pour les communistes polonais, le Vatican est un « centre clandestin et de diversion hostile à la Pologne » : ils le disent à haute voix et l'écrivent dans leur presse. Il leur est donc très facile de prouver que les évêques ne tiennent pas leurs engagements.

Accusation à l'adresse du Vatican et des évêques allemands

Les communistes se rendent parfaitement compte que des accusations fondées sur la participation, vraie ou fausse, des évêques à des activités clandestines n'ont aucun effet sur l'opinion publique réelle, bien au contraire.

Aussi font-ils appel aux sentiments nationalistes et essaient-ils de montrer que le Vatican a toujours pris le parti de l'Allemagne dans les querelles germano-polonaises. Ils prétendent que le Saint-Siège n'a pas montré la moindre pitié pour la Pologne de 1939 à 1945. Ils montent en épingle le fait que l'administration ecclésiastique dans les « territoires recouverts » n'a été faite par le Saint-Siège qu'à titre provisoire. Enfin à les en croire, ce n'est pas depuis 1939 seulement, c'est depuis cent ou deux cents ans que la Papauté est hostile à la Pologne. *Glos Pracy* (la Voix du Travail) publiait le 9 décembre un article sous le titre : *Le Vatican contre l'indépendance nationale* ; *Trybuna Ludu* en donnait le lendemain un autre intitulé : *Le Vatican contre les nations*. Cela indique suffisamment dans quel sens se développe la campagne.

Toujours dans la même intention, les communistes tirent argument de publications éditées en Allemagne occidentale, avec l'imprimatur des autorités ecclésiastiques allemandes ou encouragées par les milieux catholiques, — et qui sont empreintes d'une grande animosité, pour ne pas dire plus, à l'égard de la Pologne tout entière. Quelques passages bien choisis permettent aux communistes d'exciter le nationalisme polonais,

et de diriger contre l'Eglise les sentiments d'hostilité à l'égard de l'Allemagne (5).

Le chapeau de Cardinal

L'élévation de Mgr Stephane Wyszynski, primat de Pologne, à la pourpre cardinalice, n'a fait qu'accroître la violence des attaques dirigées contre les Evêques et le Vatican.

En effet, en signant le protocole d'avril 1950, l'Episcopat s'était engagé à défendre les droits de la Pologne sur les « territoires recouverts » et à entreprendre des démarches appropriées auprès du Saint-Siège pour mettre fin à l'état provisoire de l'administration ecclésiastique dans ces régions. Les démarches entreprises par le nouveau cardinal n'aboutirent pas, — peut-être parce que la Curie Romaine ne se souciait pas de paraître reconnaître des annexions de territoires dont il est dit qu'elles ne seront définitives que si elles sont inscrites dans le traité de paix et qu'au surplus on n'implante pas une administration ecclésiastique comme une administration communiste. Le gouvernement polonais passa outre d'ailleurs aux hésitations du Saint Siège, et, par le décret du 27 janvier 1951, régla lui-même cette affaire litigieuse.

Mais le nouveau cardinal n'en est pas moins attaqué pour n'avoir pas réussi dans ses démarches. *Trybuna Ludu* publiait le 8 décembre un article sur ce sujet, sous le titre *La signification politique de la nomination vaticane* :

« Si l'archevêque Wyszynski avait voulu prendre une attitude patriotique au sujet de nos frontières il aurait rapidement abouti à liquider ce qui reste encore de l'état provisoire dans l'administration ecclésiastique des Territoires recouverts. Cela, comme on le sait, il ne l'a pas fait... »

« Le chapeau de cardinal doit précisément exprimer l'approbation du Vatican pour les pratiques nuisibles de l'Episcopat, pratiques portant atteinte à l'intérêt de la nation et de l'Etat polonais... »

« A la lumière de ces faits, l'opinion polonaise jugera le dernier acte du Vatican comme une manœuvre qui sert les intérêts étrangers dans notre pays et qui possède une nette pointe de diversion. »

Sur commande, les autres journaux polonais ont commenté de la même façon cette promotion (6). A l'occasion, ils n'ont pas manqué de citer les commentaires de journaux des pays occidentaux qui avaient exagérément grossi le caractère politique de ce cardinalat. En réalité, après la mort survenue il y a peu de temps des deux cardinaux polonais Hlond et Sapieha, cette promotion s'imposait, à l'égard d'un pays catholique par excellence.

Déclaration de l'Episcopat

Pendant un temps assez long l'Episcopat a laissé toutes ces attaques sans réponse. C'est seulement le 12 décembre 1952 qu'en son nom Mgr Z. Choromanski, secrétaire de l'Episcopat, fit une brève déclaration où il est dit :

(5) Voir notamment l'article *Le livre polonophile et ses éditeurs vaticans*, dans *Trybuna Ludu* du 9 décembre 1952, ainsi que l'article *Les évêques d'Allemagne occidentale sur « la terreur polonaise » et l'attitude du Vatican*, dans *Zycie Warszawy* du 8 décembre 1952.

(6) *Zycie Warszawy* du 9 décembre, dans l'article *Le chapeau de cardinal et les Territoires recouverts polonais*.

« L'Episcopat constate que la participation des catholiques, et d'autant plus du clergé, à une activité clandestine et de diversion économique est non seulement contraire à l'intérêt de la nation, mais aussi nuisible à l'activité de l'Eglise catholique en Pologne. »

Ayant constaté cela, l'Episcopat fait toutes réserves quant aux tendances de la propagande étrangère qui essaie de faire de l'Eglise le terrain et l'instrument politiques d'une activité anti-nationale. Cette ligne de conduite doit être suivie par les membres du clergé et par tous les catholiques » (*Zycie Warszawy*, 15-12-52).

On voit quelle est l'attitude adoptée par les autorités ecclésiastiques : elles font montre d'un grand esprit de conciliation et ne veulent pas, par leur réponse, envenimer les relations avec le gouvernement.

« Prêtres patriotes » et « catholiques progressistes »

Il est certain qu'à l'heure présente le gouvernement de Varsovie n'a pas d'intérêt à déclencher sur une vaste échelle des persécutions religieuses. A la « guerre de religion » il préfère une « guerre des nerfs », de plus en plus animée. Car, dans un pays comme la Pologne, aux traditions catholiques séculaires, où les autres religions sont très faiblement représentées, les gouvernants doivent se montrer plus prudents que dans les Etats à population orthodoxe, ou même dans la Tchécoslovaquie de Jean Hus.

Pendant, les communistes cherchent à accroître le nombre des « militants catholiques progressistes ».

Au cours des deux dernières années, ceux-ci sont devenus beaucoup plus nombreux. On leur a, à peu près d'office, adjoint plusieurs professeurs de facultés de théologie, sans exclure l'Université catholique de Lublin. Tous ces hommes dépendent directement, au point de vue matériel et moral, de l'appareil d'Etat. On en a usé de même avec de nombreux prêtres enseignant la religion dans les écoles primaires et lycées.

D'autre part, des « militants catholiques progressistes » sont groupés autour des publications : *Slowo Powszechne* (La Parole universelle) et *Dzisi i Jutro* (Aujourd'hui et Demain) paraissant à Var-

AUX LECTEURS DU BULLETIN

Nous aurions besoin, pour compléter certaines collections, des numéros suivants :

Année 1952 : numéros 74 - 75 - 76 - 77.

Ceux de nos lecteurs qui possèderaient un ou plusieurs d'entre eux et qui voudraient bien nous les réexpédier nous rendraient — et rendraient à des spécialistes des problèmes que nous traitons — un très grand service.

Nous les en remercions vivement à l'avance en les priant de vouloir bien adresser leurs envois à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris 2°.

sovie, ainsi que dans l'institution *Caritas*. Ils ont été tous organisés, soit au *Comité polonais des Partisans de la Paix* où ils possèdent leur propre *Commission des Intellectuels et Militants catholiques*, soit à l'*Association des Combattants pour la Liberté et la Démocratie*, auprès de laquelle il existe une commission spéciale de prêtres. Un récent appel de la *Commission des Intellectuels et Militants catholiques* fut signé par soixante-quatorze personnalités dont cinquante et un ecclésiastiques (*Zycie Warszawy*, 27-12-52).

La nouvelle Diète comprend cinq catholiques, présidés par Dominique Horodynski, homme de lettres et journaliste (*Trybuna Ludu*, 22-11-52). Au sein du *Comité des Partisans de la Paix*, élu au deuxième congrès, le 1^{er} décembre 1952, ils sont au nombre de huit, dont deux font partie du présidium (*Glos Pracy*, 8-12-52). La délégation envoyée à Vienne comprenait trois catholiques (*Trybuna Ludu*, 1-12-52); il y en a deux à la direction centrale de l'*Association d'Amitié Polono-soviétique* (*Glos Pracy*, 8-12-52).

Rappelons enfin que le programme électoral du Front National, publié le 6 septembre 1952, fut signé par un archevêque Mgr Casimir Lagosz, du diocèse de Wroclaw.

Ayant ainsi renforcé cette catégorie de catholiques, le gouvernement fit une première fois l'essai

de mettre l'un d'eux à la direction d'un diocèse. Le 25 novembre 1952, il nomma au poste de vicaire général du diocèse de Katowice, Philippe Bednorz, vice-président de la *Commission centrale des Prêtres auprès de l'Association des Combattants pour la Liberté et la Démocratie*.

Ce premier essai fut bientôt suivi d'un autre. Après l'éviction de Mgr Baziak, l'Assemblée archidiocésaine de Cracovie a élu, sous la pression du gouvernement, le 13 décembre 1952, un autre vicaire général, Mgr François Jopp (7).

Il est difficile de savoir quelles sont les intentions profondes de ces catholiques. Celles des communistes en tout cas sont des plus claires. Séparer l'Eglise de Pologne du Vatican, mettre à sa tête des évêques qui seront des fonctionnaires du pouvoir, c'est préparer sa nationalisation et sa domination, en attendant sa suppression.

(7) Le communiqué officiel dit :

« En liaison avec la découverte à l'archevêché de Cracovie d'une activité criminelle et avec l'instruction en cours sur la participation des membres responsables de cet archevêché à une activité contraire aux intérêts de la République populaire, laquelle activité avait été condamnée dans la déclaration de l'Episcopat, l'Assemblée archidiocésaine a élu le 13 décembre courant, l'évêque Dr. François Jopp, vicaire général de l'archevêché de Cracovie. »

Moscou pourchasse les anciens des Brigades Internationales

UN des résultats accessoires de la vaste épuration qui sévit à travers des partis communistes est la liquidation de plus en plus évidente des anciens combattants des Brigades internationales de la guerre civile en Espagne.

Cette opération fut amorcée lors du procès contre Rajk à Budapest. Lui-même était un ancien commissaire politique du bataillon hongrois « Rakosi ». Il avoua qu'il était de longue date un agent des services de renseignements occidentaux, et il déclara qu'il en était de même pour environ 200 des « brigadistes » yougoslaves les plus connus. « L'affaire des Espagnols » n'eut alors pas d'autre suite, et ce n'est qu'au procès Slansky qu'elle a fait sa réapparition.

Plusieurs accusés, au cours de leurs dépositions, ont parlé de la « trahison » des anciens des Brigades internationales, ce qui indique bien clairement qu'il s'agissait d'un élément constitutif de la mise en scène judiciaire. Slansky lui-même, bien qu'il n'ait jamais pris part à la guerre d'Espagne déclara au sujet du travail de sabotage dans l'armée et dans la police politique : « Joseph Pavel était chef de la Section de sécurité du Comité central du parti; de là il est passé au poste de vice-ministre de l'intérieur et ensuite à celui de la sécurité nationale. Pavel était un de ces aventuriers de tendance trotskiste des Brigades internationales en Espagne, et durant la guerre mondiale il a servi dans l'armée tchécoslovaque formée en Occident. Un autre chef au ministère de l'intérieur était Oswald Zavodsky, également un interbrigadiste d'Espagne... » (*Rudé Pravo*, 21-11-1952).

Arthur London-Gerard, ancien combattant des Brigades Internationales et ministre-adjoint des affaires étrangères avant son arrestation, déclara

deux jours après Slansky devant le même tribunal : « Le groupe des anciens tchécoslovaques des Brigades internationales en Espagne était alors en proie à un processus de décomposition idéologique et il se trouvait complètement sur la plateforme trotskiste. A ce groupe appartenaient Oswald Zavodsky, Laca Holdos, Antonin Svoboda et autres... » (*Rudé Pravo*, le 23 novembre 1952).

André Simone, qui durant la guerre civile d'Espagne, connut bien le général Kléber, depuis longtemps liquidé, et André Marty, dénoncé maintenant comme traître, déclara le même jour que London devant le tribunal : « Slansky a souvent souligné le rôle joué par certains interbrigadistes dans les combats de la libération, bien qu'il fut déjà au courant de leur décomposition idéologique... » (id.).

D'autres accusés, comme Otto Sling et Frantisek Loebl, s'étaient également battus dans la guerre d'Espagne, de même que beaucoup d'autres communistes arrêtés maintenant en Tchécoslovaquie. Un de ceux qui paraissent promis à la liquidation est l'ancien combattant des Brigades internationale, Tauber, récemment encore ambassadeur tchécoslovaque à Berne, mais qui est rentré l'été dernier dans son pays pour « subir une légère opération », et qu'on n'a pas revu depuis lors.

Au même procès, London a fait une autre révélation, qu'on peut tenir pour véridique : « C'est à peu près dans les mois qui suivirent le procès de Rajk, à la fin de l'année 1949 que le parti commença à s'occuper du passé politique de certains interbrigadistes en Espagne et en

France... » Et comme un événement n'est jamais isolé dans l'appareil communiste mondial, il est permis de croire que le parti tchécoslovaque ne fut pas le seul à procéder à cette « vérification » et qu'il ne sera pas le seul à connaître une vaste liquidation d'anciens combattants de la guerre civile en Espagne.

Certains signes permettent de penser que le Parti communiste d'Allemagne orientale ne va pas tarder à lui emboîter le pas. Le fameux communiqué du Comité central du S.E.D. daté du début de janvier, entre autres accusations, contenait une contre la direction politique des réfugiés communistes allemands en France durant la dernière guerre. Or, le gros de ces réfugiés communistes se composait d'anciens combattants des Brigades internationales, qui ayant fui l'Espagne après la défaite, et n'ayant pas reçu l'autorisation de se rendre en U.R.S.S., ont cherché refuge en France. On reproche maintenant à leurs dirigeants d'avoir conseillé aux communistes allemands d'accepter l'internement par les autorités françaises après le 3 septembre 1939. Or, le chef suprême de l'organisation communiste allemande en France était Franz Dahlem, inspecteur politique des Brigades internationales en Espagne et pour le moment chef de la section des cadres du S.E.D. et membre de son Politbureau.

Derrière ce reproche initial une autre accusation se dessine, beaucoup plus grave : l'attitude hésitante, et même hostile, des chefs communistes allemands réfugiés en Occident, envers le pacte Hitler-Staline en 1939. Ce soupçon a été jeté contre Paul Merker, emprisonné depuis 1951, contre Gerhard Eisler, déchu de son poste de chef de service d'information, et contre les plus éminents dirigeants allemands dans les Brigades internationales : Franz Dahlem et Heinrich Rau (1). La « vérification » s'étendra aussi à Wilhelm Koenen, chef du secrétariat du Volkskammer et du Front national, qui fut interné entre 1940-42 en Angleterre et au Canada (2) et à Anton Ackermann, un ancien des Brigades internationales lui aussi (3), actuellement ministre-adjoint des affaires étrangères et à Herbert Warnker, chef des syndicats de l'Allemagne orientale.

On peut ajouter deux faits à la série.

D'abord, l'exclusion de Marty, qui fut commandant des Brigades Internationales. Qui sait si l'on ne va pas « découvrir » bientôt qu'il trahissait depuis la guerre d'Espagne ?

Il est permis, en second lieu, de mentionner les échos, assourdis, de la querelle Rakosi-Gerö en Hongrie, et les signes précurseurs de la disgrâce du second. Il serait difficile, pour départager les deux hommes, de reprocher à Gerö, de son vrai nom Ernö Singer, d'être juif, comme c'est la mode ces temps-ci, puisque Rakosi est juif lui aussi. Mais Gerö a contre lui d'avoir été le représentant du Komintern en Espagne durant la guerre civile, et le secrétaire de Manouïlsky, tombé récemment en disgrâce à Moscou (4).

(1) Voir B.E.I.P.I., numéro 77.

(2) Voir B.E.I.P.I., numéro 78.

(3) Voir B.E.I.P.I., numéro 77.

(4) Voici déjà des mois que le bruit court d'une prochaine disgrâce de Gerö. Il s'est accru lors du remaniement du gouvernement hongrois le 15 novembre 1952 : Gerö, responsable du Plan quinquennal, abandonnait ses fonctions pour la vice-présidence du Conseil, alors que Rakosi avait été « nommé » le 14 août 1952 président du Conseil. Enfin, le 29 novembre, Gerö prononçait devant le Comité Central du Parti un discours sur les erreurs, déficiences et omissions dans l'accomplissement du Plan quinquennal, qui avait tout l'air d'une auto-critique.

Pourquoi Staline s'acharne-t-il ainsi sur les anciens d'Espagne ? Entre diverses réponses, on peut en retenir deux, l'une et l'autre hypothétique, mais qui ont des chances de serrer d'assez près une partie au moins de la vérité.

On peut penser d'abord que Staline qui n'a rien trouvé de plus original ni de plus vraisemblable, — ce prétendu génie, — que d'expliquer toujours et partout les déboires trop patents de sa politique par la trahison, n'est pas fâché de trouver enfin les « traîtres » dont l'action, imaginaire, porterait la responsabilité d'un des plus cuisants échecs du Komintern avant la guerre. Cette nouvelle formule permettra sans doute aux historiens soviétiques d'écrire que la défaite du communisme en Espagne a été l'œuvre des agents camouflés de l'impérialisme américain au sein du Komintern, les « titistes » yougoslaves, Slansky, les Allemands, Marty,... et la liste n'est pas close. La guerre et les révolutions d'après guerre avaient empêché le despote rouge de démasquer les « traîtres » des Brigades Internationales et de les châtier. Mais ils ne perdaient rien pour attendre.

L'autre hypothèse s'appuie sur le principe fondamental de la société stalinienne. L'individu doit y être réduit à l'impuissance totale, et pour cela, tout ce qui est groupe social en dehors de ceux que le pouvoir crée et contrôle doit disparaître : il constitue *objectivement* une tentative de sécession, le germe d'un corps étranger, une trahison en puissance.

Or, les combattants des Brigades Internationales se sont connus en Espagne ; ils ont noué des relations entre eux ; une certaine fraternité de combat les lie. Même si cela ne s'est pas traduit d'une façon concrète, — ce que nous ignorons — cela pourrait le faire. Les conditions *objectives* de la conjuration étant données, il est dans la logique stalinienne de tenir cette conjuration pour acquise, et de sévir contre les « conjurés » innocents présents et passés, mais coupables futurs du crime qu'on leur impute.

La situation des écoles soviétiques

La situation est toujours mauvaise dans les écoles, bien que l'enseignement soviétique soit, comme chacun sait, « le meilleur au monde ». Les IZVESTIA du 6 janvier publient des renseignements sur ce qui se passe dans un arrondissement d'Odessa :

« On y trouve en tout sept vieux bâtiments scolaires, dont deux seulement satisfont tant bien que mal aux exigences sanitaires et hygiéniques. Faute de locaux, la plupart des écoles sont dépourvues de cabinets d'études, de pièces pour les pionniers (enfants communistes), de salles de gymnastique, de bibliothèques. Dans beaucoup de classes il y a un pupitre pour trois élèves... Dans l'école n° 45, par exemple, 26 écoliers sont dans une salle de classe de quatorze mètres carrés où l'on peut installer à peine dix pupitres. Tout cela se répercute défavorablement sur les progrès des élèves... »

« Le nombre des écoliers s'accroît, mais depuis la fin de la guerre nos écoles ne se sont vu affecter que six petites salles de classes supplémentaires. Tous les bâtiments scolaires n'ont pas encore été rendus aux écoles. Une partie du bâtiment de l'école secondaire n° 105 est transformée en immeuble d'habitation ; le bâtiment de l'école n° 72 abrite des bureaux. »

Le problème des vacances en Russie

Le citoyen soviétique n'est pas plus libre de passer ses vacances au dehors de l'U.R.S.S. que de se déplacer librement à l'intérieur des frontières de son propre pays. Bien que chaque Russe doive posséder son passeport intérieur, il n'est pas, pour autant, maître de ses mouvements. Certaines régions lui sont interdites, telle, par exemple, la « ceinture frontalière » qui avait, en 1927, une profondeur de 22 kilomètres et qui s'est étendue, peu à peu, jusqu'à couvrir une aire non exactement délimitée, englobant probablement les Etats Baltes, où patrouillent constamment les gardes-frontières.

En raison de ces restrictions et de l'existence des « vacances dirigées » on peut dire que dans leur presque totalité, les travailleurs russes passent leurs vacances chez eux. Le *Troud* du 19-4-1952 estimait que 2.800.000 ouvriers et fonctionnaires passeraient, au cours de l'année, leurs vacances dans les sanatoria et dans les maisons de repos. Or, la population active (non compris les paysans) étant de 41 millions, c'est dire qu'un travailleur sur 14 peut bénéficier des vacances organisées pour lui, par son syndicat. En 1947, la proportion était de 1 à 20. Il n'est pas sans intérêt de lire dans « *Holidays in 1951* », fascicule publié en octobre 1952 par la *British Travel and Holidays Association*, que 50,5 % de la population britannique ont passé leurs vacances loin de leur foyer et que 4,4 % allèrent même à l'étranger. Les comparaisons sont toujours instructives.

Pour pouvoir jouir du séjour dans les sanatoria et dans les maisons de repos soviétiques, il faut avoir une ancienneté de travail de deux années au moins. En outre, la priorité est donnée aux stakhanovistes, aux invalides de guerre, aux ingénieurs et aux techniciens.

Les autres, c'est-à-dire 93 % des travailleurs urbains, d'après le *Troud*, restent chez eux. Ce qui est bien une façon de parler car la moyenne d'espace habitable par personne est de 9 m². Il faut donc supposer que les ouvriers russes en vacances passent leur temps dans les clubs d'ouvriers ou dans les parcs de repos et de culture.

Les clubs ouvriers, dirigés par les syndicats, « organisent » les loisirs de leurs membres. On y trouve des équipes sportives, des groupes de chants et danses populaires, des cercles d'échecs. Et, obligatoirement, des conférences d'éducation politique et technique, suivies ou non de projections.

Les parcs de repos et de culture sont plus ou moins bien tenus. Il y a des orchestres, des salles de lecture, des théâtres de plein air, des cafés, parfois des manèges, le tout assez bruyant.

Comme dans les autres pays, ce sont les catégories sociales aux revenus les plus élevés qui ont le plus de facilités pour jouir de leurs vacances. Par exemple, un automobiliste peut voyager, bien que, comme tout citoyen russe, ses déplacements soient soumis à de rigides restrictions. Toutefois, cette catégorie privilégiée n'est pas exempte d'ennuis, si l'on en croit des rapports assez récents, tant en raison du nombre relativement petit des routes principales entretenues que du manque presque total des services de dépannage. La *Literatournaïa Gazeta* du 23 octobre 1951, écrit :

« Le fait est que, en dépit de l'augmentation rapide du nombre de propriétaires de voitures dans le Donbass, il n'y a ici aucun service de réparations. Si l'un de nous a besoin de faire réparer sa voiture, de faire remplacer une pièce (même la plus simple), de faire repeindre une éraflure, de charger sa batterie, alors ses tribulations commencent. Il n'y a pas un seul garage à Stalino, Makeïevka, Gorlovka, Jdanov et autres villes de la région de Stalino, travaillant pour les propriétaires privés. Il n'y a même pas un seul endroit où l'on peut faire laver sa voiture. »

Comme il n'y a pas de pompistes, les camions de trois tonnes sont obligés de réserver un tiers de leur espace libre pour leur propre carburant (*Izvestia*, 24 septembre 1951).

Les *Izvestia* du 5 juin 1952 se plaignent de la qualité des routes :

« ... De mauvaises routes et le peu de souci de leur exploitation infligent de grands dommages à l'Etat et aux fermes collectives. Il est difficile de chiffrer le nombre d'autos et de camions mis hors de service, l'essence consommée en vain, les retards dans les transports de marchandises, à cause des routes mal construites et mal entretenues... »

Voprossy Ekonomiki (« Problèmes de l'économie », n° 8, août 1951), constatent :

« ... Il y a très peu de routes automobiles à longues distances. Mais le besoin de telles routes est grand... »

Il est évident que les citoyens soviétiques aisés, susceptibles de s'offrir une chambre dans un hôtel ou dans une datcha, font mieux de prendre le train, car le matériel ferroviaire s'est amélioré plus vite que les routes. Toutefois, les trains sont encore pour la plupart très lents et très inconfortables, surtout, pour les longues distances. Sur les lignes principales, il est difficile d'obtenir un billet de chemin de fer. On voit les candidats voyageurs assis pendant des heures sur des bancs de bois attendant que s'ouvre le guichet, une heure avant le départ du train. Les wagons-restaurants sont rares. Aussi les voyageurs profitent-ils des longs arrêts pour descendre, marchander, acheter les produits de la contrée que les paysannes ont apportés tout exprès. C'est là un spectacle animé et pittoresque qui serait inconcevable dans nos pays.

Le problème des vacances en Union Soviétique est donc hérissé de difficultés. Même les citoyens de hautes classes ayant beaucoup de temps et d'argent préfèrent, la plupart du temps, rester sur place que d'affronter les rigueurs d'un voyage de plusieurs jours en chemin de fer ou les hasards d'une expédition en automobile.

(d'après ARNOLD YORK).

L'Office Central d'Information de Londres, au début de 1953, a résumé en une brochure concise et intéressante les réponses de Sir Gladwyn Jebb, représentant permanent de la Grande-Bretagne à l'O.N.U. aux accusations soviétiques sur la guerre bactériologique en Corée. C'est un document pertinent, à conserver.

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Prague : le 31 décembre 1952 (C.T.K.). — Le chef de la mission diplomatique de la République Démocratique populaire polonaise auprès du gouvernement de la République démocratique allemande, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Jan Jzydorczyk a transmis mardi 30 décembre à Berlin au ministre des Affaires Etrangères de la République démocratique allemande, Georges Dertinger, au nom du Conseil d'Etat et du gouvernement de la République populaire polonaise, la croix de Commandeur avec l'étoile de l'Ordre Polonia Restituta. Cet haut ordre polonais a été décerné au ministre des Affaires Etrangères Georges Dertinger pour ses mérites exceptionnels sur le champ de fortification et de développement de l'amitié et de la collaboration entre la République démocratique polonaise et la République démocratique allemande (RUDE PRAVO, 1^{er} janvier 1953, page 6).

Le 16 janvier, M. Georges Dertinger était arrêté pour espionnage...

AUTRICHE

Un nouveau film autrichien : « 1^{er} Avril de l'An 2.000 » a été interdit par les autorités soviétiques dans leur zone d'occupation. Motif : l'acteur qui personnifie un officier soviétique est trop gras. (Arbeiter-Zeitung, 30 novembre 1952).

✱

A la fin du mois de décembre, les autorités d'occupation soviétiques en Autriche remirent en liberté l'étudiant américain John Joachim Robbin, qu'elles avaient arrêté le 6 décembre. Ce jeune homme était venu à Vienne pour participer au grand « congrès des peuples pour la paix ». S'étant promené aux abords de l'édifice où est installé le Club des officiers soviétiques, il fut pris pour un espion par une sentinelle et obligé de se morfondre dans une prison russo-vienne pendant que ses congénères manifestaient leur enthousiasme pour la paix stalinienne. (ARBEITER-ZEITUNG, 30 décembre 1952).

✱

La police autrichienne a arrêté à Vienne le 31 décembre, un nommé Johann Seidl, recherché depuis de longs mois pour vol et escroquerie. Les Viennois connaissent cet individu : il avait été nommé par les Russes, en mai 1945, commandant de la police du XIII^e arrondissement de Vienne parce qu'il était militant actif du P.C. autrichien. (ARBEITER-ZEITUNG, 1^{er} janvier 1953).

ROUMANIE

« Dans les quartiers qui se trouvent autour de la caserne de Reuilly, les autorités ont décidé l'état de siège. Des détachements de la garde républicaine et des unités motorisées de la police circulaient dans les rues. Mais les mesures de sécurité prises par la police n'ont pas empêché le peuple ouvrier de réclamer la libération de Le Léap » (ROMANIA LIBERA, 25-12-1952).

BULGARIE

« Le budget de l'Etat prévoit pour cette année une somme de 25.000.000 de lévas pour le développement de la culture physique et du sport. » (NARODNA MLADEJ (Jeunesse Populaire), 21-9-1952).

Or ces fonds sont presque exclusivement réservés à « l'Union de la Jeunesse Populaire de Dimitrov ».

« La 4^e séance plénière de l'U.J.P.D. (mars 1952) a examiné une série de questions relatives à l'éducation physique de la jeunesse. Inspirées par le slogan « Que chaque membre de l'Union de la Jeunesse Populaire de Dimitrov devienne jusqu'à la fin de l'année 1952 titulaire de l'insigne « Tirailleur populaire » ou « Défense anti-aérienne et chimique » les organisations de l'Union et celles de l'Organisation volontaire pour aide à la défense ont déployé une action de masse pour couvrir les normes de tir sportif et de défense anti-aérienne et chimique. A l'heure actuelle 60 % des membres de l'Union sont titulaires d'une des deux insignes. » (NARODNA MLADEJ, 27 août 1952).

« L'Union compte actuellement environ 900.000 membres organisés en 20.000 organisations de l'U.J.P.D. » (NARODNA MLADEJ, 1-9-1952).

Les 60 % des 900.000 membres de l'U.J.P.D., donc 540.000 jeunes gens bulgares ont ainsi subi pendant près de cinq mois une préparation paramilitaire spéciale, dissimulée sous l'étiquette « Tir sportif » et « Défense anti-aérienne et chimique ». Voici donc à quels buts ont servi les 25.000.000 de lévas. Et ce chiffre de 540.000 ne tient pas compte des jeunes gens qui suivent les cours des autres disciplines « sportives » : parachutisme, aviation, navigation sous-marine, radio-émission et réception, etc.

U.R.S.S.

La presse soviétique continue de dénoncer la façon cavalière dont les organismes officiels traitent consommateurs et usagers. Elle le fait depuis trente ans, et toujours avec le même insuccès.

« Il y a peu de temps, relatent les IZVESTIA du 7 janvier, le Comité exécutif de la région de Stavropol reçut une lettre indiquant que dans la ville de Guéorguievsk on ne se soucie point de l'économie communale. La population souffre d'une forte pénurie d'eau ; à l'approche de l'hiver la ville est restée pratiquement sans éclairage électrique et l'établissement de bain fonctionne irrégulièrement.

« Les habitants de Krasnoïarsk se sont adressés plus d'une fois à l'Exécutif du Soviet municipal en le priant de prendre des mesures pour améliorer le commerce. La population ne peut acheter un grand nombre de choses on ne peut plus élémentaires ; meubles, cuveaux, futailles. En hiver les magasins manquent de bonnets et de gants, et en été on y cherche en vain des costumes de sport. »